

»M. FRANCIS PICABIA NOUS DIT...« PAUL KLEE UND DIE »IRRENKUNST« IN FRANKREICH

WALTHER FUCHS

Workshop Paul Klee. *Ich will nichts wissen*

Abb. 1
Max Eichenberger, um 1930,
Foto: unbekannt
©Eva Paththey (-Mitscherlich), Burgdorf

Abb. 2
Dr. Auguste Marie mit Werken von Psychiatrie-Erfahrenen aus seiner Sammlung, Januar 1930, Foto: Thérèse Bonney
©Bibliothèque Historique de la Ville de Paris

Abb. 3
Titelseite des Ausstellungskatalogs *Paul Klee. 39 aquarelles*, Galerie Vavin-Raspail, Paris, 1925
©ZPK, Bildarchiv

Den Ausgangspunkt dieses Beitrags bildet die gemeinsam mit Osamu Okuda kuratierte Ausstellung »Paul Klee und die Medizin« (2005 im Medizinhistorischen Museum der Universität Zürich).¹ Ausgehend von Klees Proklamation der »Irrenkunst« (Klee) als kunstkritisches Ideal in Zusammenhang mit dem Blauen Reiter, legten wir den Schwerpunkt auf die deutsche und schweizerische Rezeptionsgeschichte der »Kunst von Geisteskranken« (Hans Prinzhorn) in Bezug auf Klee. Die Hinwendung zur französischen Rezeptionsgeschichte von Klee und der Kunst von Personen mit geistiger Beeinträchtigung geht auf einen Artikel über Max Eichenberger², alias Max Berger und Marc Seize (Pseudonym) zurück, den ich mit Osamu Okuda verfasst habe. Den Anstoss zu diesem Aufsatz gab ein Gesprächshinweis von Osamu Okuda über die bedeutende Rolle von Eichenberger in der Geschichte der Kunst von Psychiatrie-Erfahrenen in Frankreich. Dieses Gespräch stand im Kontext des Beitrags »Chronologie« von Okuda über die kunstkritischen Ideale von Klee, im Katalog zur Ausstellung *Paul Klee: Ich will nichts wissen* im Zentrum Paul Klee und bildet ein Supplement zur Sektion ART BRUT der Ausstellung.³

Ganz Montparnasse⁴ sei vor der Galerie Vavin-Raspail⁵ (28, rue Vavin) defiliert, um einen Blick auf die ausgestellten Selbstzeugnisse⁶ von Geisteskranken zu erhaschen, erinnerte sich der französische Psychiater Dr. Auguste Marie (1865–1934).⁷ Die vom Schweizer Max Berger (eigentlich Max Eichenberger, 1902–1961)⁸ (ABB. 1)

und Alfred Daber⁹ geführte Galerie an der Ecke der Strasse rue Vavin und dem Boulevard Raspail war von Dezember 1927 bis Januar 1928¹⁰, erneut Schauplatz einer kunsthistorisch bedeutenden Ausstellung. Unter dem Titel *L'Imagerie des fous (Die Bildwelt der Verrückten)* wurden erstmals¹¹ Artefakte von Psychiatriepatienten in der Pariser Öffentlichkeit präsentiert und zum Kauf angeboten¹², die der Klinikarzt Dr. Marie (ABB. 2) und befreundete Fachkollegen¹³ im Laufe der Jahre zusammengetragen hatten. Schon 1925 sorgte die erste Paul Klee-Einzelausstellung in Paris *Paul Klee, 39 aquarelles*¹⁴, 21. Oktober bis 14. November 1925 (ABB. 3), nicht nur in Surrealistenkreisen, für Furore.¹⁵ Sie legte den Grundstein für die Rezeption von Paul Klees Kunst in Frankreich¹⁶, hauptsächlich durch die Surrealisten.¹⁷

In der Ausstellung *L'Imagerie des fous* wurden ausschliesslich Selbstzeugnisse

Abb. 4

Titelseite der Ausstellungspublikation *Les Arts plastiques, L'Imagerie des fous*, Nr. 8, Galerie Vavin-Raspail, 1927, mit Bildvortage von Albert G. (Pseudonym: Baron de Ravallet)

Identifizierung von Autoren der Selbstzeugnisse erfolgte später in der Forschungsliteratur.²⁴ Abbildungen der Werke in der Ausstellungspublikation *L'Imagerie des fous : Les Arts plastiques*²⁵ (ABB. 4), in Presseartikeln²⁶ und zeitgenössischen Fotografien der Agence Rol²⁷ und Presseagentur L'agence Meurisse²⁸, ermöglichen eine Rekonstruktion der ausgestellten Artefakte. Einige von ihnen fanden Eingang in die kunsthistorische Rezeption und mit ihnen deren Autoren: Das Werk *numismatiques anciennes et romaines* von Théophile Leroy (ABB. 5, ABB.6) aus der Collection de l'Art Brut Lausanne; die titellose Federzeichnung von Albert G. (»Baron de Ravallet«), die in der Ausstellung *Fantastic Art, Dada Surrealism*²⁹ 1936 im Museum of Modern Art (MoMA) zu sehen war (ABB. 7),

Abb. 5

Leroy Théophile, *numismatiques anciennes et romaines*, o. D.; in: *Les Arts plastiques, L'Imagerie des fous*, Nr. 8, Galerie Vavin-Raspail, 1927, S. 12

Abb. 6

Leroy Théophile, *numismatiques anciennes et romaines*, o. D., Tinte auf Papier, 31x 20 cm, ©Collection de l'Art Brut, Lausanne

von Psychiatriepatient*innen gezeigt. Dies geht aus der Begleitpublikation (Ausstellungsmagazin)¹⁸ und Zeitungsrezensionen¹⁹ hervor.²⁰ Einzig eine Druckgrafik von Ensors Werk *Les mauvais médecins* sei, wohl im Sinne eines Kommentars der Ausstellungsmacher²¹, zu sehen gewesen.²²

Aus Diskretionsgründen wurden die Namen der Autorinnen und Autoren der Werke verschwiegen, entsprechend der Praxis in medizinischen Publikationen.²³ Die Re-

und von der die Bildvorlage für das Ausstellungsheft stammt. Nicht auszuschließen ist, dass die Assemblage eines anonymen Psychiatriepatienten von Dr. Marie (heute: Art-Brut Sammlung des Kunstmuseums von Lille³⁰), welche André Breton, in der Folgeausstellung *L'Exposition des artistes malades* 1929 in der Galerie Max Bine erwarb³¹ und die er für die beiden Ausstellungen *International Surrealist Exhi-*

Abb. 7
 Baron de Ravallet, *Ohne Titel*, ca. 1897–1907,
 Tinte auf Papier, 39,1 x 30,8 cm, Schenkung
 Ladislaus Szecsi, Museum of Modern Art;
 in: Ausstellungskatalog *Fantastic Art, Dada,
 Surrealism*, Museum of Modern Art, New
 York, 1936, Abb. 598 (links)

*bition*³² (Londoner New Burlington Galleries) und *Fantastic Art, Dada, Surrealism*³³ (MoMA) zur Verfügung stellte, bereits in der ersten Station der Ausstellung in der Galerie Vavin zu sehen war.³⁴

IN DIE »KUNSTWELT« EINGEFÜHRT

Bisher konnten Interessierte die Werke von Psychiatriepat*innen der Sammlung Dr. Marie in der psychiatrischen Anstalt Villejuif in der Nähe von Paris, wo Marie bis 1920³⁵ Chefarzt war, betrachten und studieren.³⁶ Die Selbstzeugnisse der Psychiatrie-Erfahrenen entstanden während den Beschäftigungstherapien³⁷ und sie dienten zur Diagnose.³⁸ Die Artefakte

wurden im Musée de la Folie (Marie)³⁹ in der Anstalt von Villejuif ausgestellt und gelagert (ABB. 8).⁴⁰ Einige zierten auch den Aufenthaltsraum des Asyls von Villejuif.⁴¹ Seit 1905 bildete die Sammlung Dr. Maries die Grundlage aller französischen Studien zur Kunst der Geisteskranken sowie die wichtigste Informations- und Bildquelle für Ärzte, Künstler und Kunstliebhaber, die sich für diese damals fast unbekannt Kunstform interessierten.⁴² Mit der Präsentation der Artefakte der Sammlung Dr. Maries und seiner Fachkollegen in der Galerie Vavin änderte sich der institutionelle Rahmen der Werke von Psychiatrie-Erfahrenen in Frankreich. Sie

Abb. 8
 Musée Dr. Marie in der psychiatrischen
 Anstalt von Villejuif, c.a. 1908; in: *Bulletin
 de la Société clinique de médecine mentale*,
 Bd. 3, Paris, 1911, S. 56

wurden, um mit Arthur Danto (1924–2013) zu sprechen, in die »Kunstwelt« (*Artworld*⁴³) eingeführt, sie wurden Kunst.

Danto bestimmte die Kunstwelt als einen »losen Verbund von Personen«, die in einen »Diskurs der Gründe« eintreten, der »den Status von Kunst auf Dinge überträgt«.⁴⁴ Ein Kunstwerk als solches erlangt erst Zutritt zur Kunstwelt durch eine kunsttheoretische Interpretation: »Kunst ist eine Sache, deren Existenz von Theorien abhängig ist«.⁴⁵ Der Status als »Kunstwerk« wird einem Objekt zuerkannt, indem die Interpretation dessen Bezug zu »Über-etwas-sein« (*aboutness*) herstellt.⁴⁶ Als Kunstwerk gilt es, weil es als symbolische Ausdrucksform eine Bedeutung verkörpert. Im Gegensatz zu George Dickie (1926–2020), dem »Begründer der institutionellen Theorie der Kunst«⁴⁷, betont Danto mit Nachdruck, dass erst der »institutionalisierte Diskurs von Gründen«, der klärt, ob und warum ein Objekt ein Kunstwerk ist und nicht eine »Ermächtigungselite« (wie bei Dickie) einem Objekt den Kunststatus verleiht. Legitimes Mitglied der institutionell verfassten Kunstwelt ist, wer Zugang zu dem Diskurs hat.⁴⁸

Der »institutionalisierte Diskurs von Gründen« der Kunst von Psychiatrie-Erfahrenen befasste sich zu Beginn hauptsächlich mit den Unterschieden und vor allem den Gemeinsamkeiten zwischen Kunst von Menschen mit geistiger Behinderung und Werken von Künstlern ohne psychische Beeinträchtigung aus dem aktuellen Kunstbetrieb und der Kunstgeschichte. Der Diskurs war geprägt von der Vorstellung der Ineinssetzung von Leben und Werk, einer psychopathologisierenden Werkinterpretation, die vom Werk direkt auf die seelische Verfassung des Urhebers schloss und umgekehrt. Am Diskurs waren auch Ärzte, wie Dr. Marie beteiligt, die Selbstzeugnisse der Psychiatriepatient*innen und damit Kunstwerke per se als Psychogramme auffassten:

»Alle psychisch kranken Menschen zeigen und projizieren, für diejenigen, die es zu sehen wissen, die Anomalien ihrer Persönlichkeit in ihren Äußerungen«.⁴⁹ Eine Gleichsetzung von Leben und Werk birgt noch heute ein grundsätzliches und nach wie vor virulentes Problem der Kunstgeschichtsschreibung, auf das Julius von Schlosser bereits 1935 hinwies: »Erklärung‘ des ‚stilistischen‘ aus dem empirischen Künstlerleben und vice versa«.⁵⁰ Obgleich Martin Warnke in seiner Rubens-Monografie das Problem »Werke als Ausfluß des Lebens und das Leben als Nährboden der Werke« zu betrachten erneut benannte, bildet die Gleichsetzung von Leben und Werk in der Kunstgeschichtsschreibung ein aktuelles Problem⁵¹, insbesondere auch im Werk von Paul Klee.

Um 1900 geraten die Künstler der Moderne vor allem in Deutschland ins Blickfeld der psychiatrischen Wissenschaft, weil diese über die Patientenbilder hinaus zunehmend das Kunstschaffen der Avantgarde in ihre Diagnostik einbezogen. Indem Künstler des Expressionismus und unter ihnen auch Klee das kreative Schaffen von Geisteskranken zu einem ihrer künstlerischen Ideale erhoben, leisteten sie der Praxis der Psychopathologisierung Vorschub. Paul Klee bespricht Anfang 1912 die erste Ausstellung des »Blauen Reiter«, an der er noch nicht teilnimmt, in der Zeitschrift *Die Alpen*⁵². Er äussert sich sehr positiv über die vom Blauen Reiter formulierte Idee der »Uranfänge von Kunst«. Die Werke von Naturvölkern (»im ethnographischen Museum«), »Geisteskranker«⁵³ und vor allem von »Kinder[n]« sollen laut Klee die zeitgenössische Kunst erneuern. Er forderte die kunstkritischen Leitbilder als Gegenkonzept zum »altertümelnden« etablierten Kunstbetrieb zu berücksichtigen. Bei den Zeichnungen Geisteskranker sei »Verrücktheit kein treffendes Schimpfwort«, denn sie sei »viel ernster zu neh-

Abb. 9
Jean Gallotti, *Le Génie des fous et des autres*,
1929; in: *Vu: l'illustré française*, Jg. 2, Nr. 72,
Juli 1929, S.606 (vgl. ABB. 21 und 22)

men, als sämtliche Kunstmuseen, wenn
es gilt, die heutige Kunst zu reformie-
ren.⁵⁴

seien hier exemplarisch zwei Beispiele
von Paul Klee aufgeführt, von denen es
mehrere gibt: In *Vu: L'illustré français*, ei-
ner populären französischen Zeitschrift,
wird in Bildcollage das Werk *Auf der Wie-
se*, 1923, 93 von Klee neben der Zeich-
nung eines Schizophrenikers (ABB.9) ab-
gebildet; in der 1936 von Breton
mitorganisierten und von E. L. T. Mesens⁵⁵
kuratierten Surrealisten-Ausstellung (*In-
ternational Surrealist Exhibition*⁵⁶) in den
Londoner New Burlington Galleries hängt
der Kurator das *Objet d'aliéné* von Breton
neben die *Gartenfigur*, 1932, 282 von Klee
(ABB. 10).⁵⁷ Die rhetorische Wirkung ist

durch diese Form der Inklusion weit wirk-
samer, als wenn, die künstlerischen Arte-
fakte von Psychiatriepatienten separiert
als »Vergleichsmaterial«⁵⁸ ausgestellt
werden, wie dasselbe Werk aus der
Sammlung Breton (*Object assembled and
mounted by a psychopathic patient*⁵⁹), in der
von Alfred H. Barr Jr. und Margaret Scola-
ri Barr⁶⁰ kuratieren Ausstellung *Fantastic
Art, Dada, Surrealism* 1936/1937 im MoMA.

ORGANISATOREN UND AUTOREN

Wie kam der Kontakt zwischen Dr. Marie
und der Galerie Vavin zustande? Weshalb
interessierte sich die Galerie zu diesem
frühen Zeitpunkt für das Thema »Kunst
und Wahnsinn« (*Art et Folie*)? Das finan-
zielle Risiko, infolge von Desinteresse,
war vorhanden. Kannte Dr. Marie die nur
acht Gehminuten von seinem Wohnort
(Boulevard Edgar Quinet⁶¹) entfernt ge-
legene Galerie von einem Besuch, aus der
Presse oder durch Empfehlung? Der
Kontakt kam über den Schweizer Es-
sayisten Wieland Mayr zustande, der Mit-
organisator der Ausstellung war.⁶² Der
aus La Chaux-de-Fonds⁶³ stammende In-
tellectuelle war Professor an der Ecole
Descartes in Paris⁶⁴, Sekretär der Zeit-
schrift *les feuilles libre*⁶⁵ und mit Dr. Marie
befreundet.⁶⁶ Die beiden Schweizer, Mayr
und der Galerist Max Berger (Eichenber-
ger⁶⁷) müssen sich im Vorfeld der Aus-

Abb. 10
Saalaufnahme der *International Surrealist
Exhibition*, New Burlington Galleries,
London, 1936.
The Getty Research Institute, Special
Collections, E. L. T. Mesens papers

Ästhetische und psychopathologische
Vergleiche zwischen künstlerischen Wer-
ken psychisch erkrankter Menschen und
Werken von Künstlern ohne geistige Be-
einträchtigung fielen bildrhetorisch be-
sonders deutlich auf, wenn die Kunstwer-
ke in Publikationen und Ausstellungen
nebeneinander abgebildet bzw. ausge-
stellt wurden. Um dies zu verdeutlichen

Abb. 11

Paul Klee, *Abstract mit Vollmond*, 1919, 48, Aquarell auf Leinen, vorbereitet auf Papier auf Karton 10,8 x 14,6 cm, Standort unbekannt; in: *Les Arts plastiques*, *L'Imagerie des fous*, Nr. 8, Galerie Vavin-Raspail, 1927, S. 15

Abb. 12

Paul Klee, *Abstract mit Vollmond*, 1919, 48, Aquarell auf Leinen, vorbereitet auf Papier auf Karton 10,8 x 14,6 cm, Standort unbekannt; in: Hermann von Wedderkop, *Paul Klee*, Leipzig, 1920 (*Junge Kunst*, Bd. 13)

stellung persönlich gekannt haben. Berger, der die Galerie im Wesentlichen durch eine Erbschaft finanzierte⁶⁸, war am neuen Thema »Kunst und Irrsinn« interessiert. Unter dem Pseudonym Marc Seize⁶⁹ publizierte Berger in der Ausstellungspublikation einen Artikel über die »Bildsprache der Geisteskranken«.⁷⁰ Zur Ausstellung erschien eine Ausgabe der Galeriezeitschrift *Les Arts plastiques*, mit dem Titel *L'Imagerie des fous*.⁷¹ Sie enthielt ein Vorwort von Dr. Marie⁷², einen Text des Kunstkritikers Waldemar George (1893–1970)⁷³, ein Gedicht des Dramatikers Claude-André Puget (1905–1975)⁷⁴, sowie den erwähnten Text von Marc Seize (Max Berger bzw. Eichenberger), gefolgt von einem Beitrag über Psychoanalyse von Wieland Mayr.⁷⁵ Ein Rückblick des französischen Schriftstellers und Künstlers Georges Ribemont-Dessaignes

(1884–1974)⁷⁶ auf den Herbstsalon von 1926 und ein Beitrag über die Künstlerin Maria Blanchard (1881–1932)⁷⁷ von Marc Seize, vervollständigen die achte Nummer der Zeitschrift, die mit vier Abbildungen von Werken aus der Sammlung von Dr. Marie, sowie der Galerie Vavin bebildert ist, darunter auch das Werk *Abstract mit Vollmond*, 1919, 48 von Paul Klee (ABB. 11).⁷⁸ Beim näheren Hinsehen fällt auf, dass die Abbildung und mit ihr die Signatur um hundertachtzig Grad gedreht, auf dem Kopf steht. Klee selbst hatte dieses Teilstück einer Gesamtkomposition, nachdem er diese nachträglich in zwei Teile zerschnitten hatte, um neunzig Grad im Uhrzeigersinn gedreht und mit seiner Signatur versehen.⁷⁹ Das abgebildete Werk, mit heute unbekanntem Standort, wirft neue Fragen zu dessen Provenienz auf. War das Werk tatsächlich im zeitweiligen Besitz der Galerie Vavin, wie der Abbildungszusammenhang dies annehmen lässt oder nutzte Max Berger (Eichenberger) lediglich eine Reproaufnahme aus dem populären Buch *Paul Klee* von Hermann von Wedderkop aus dem Jahre 1920⁸⁰ (ABB. 12)?

» M. FRANCIS PICABIA NOUS DIT... «

Der institutionalisierte Diskurs zur Kunst von Psychiatrie-Erfahrenen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Frankreich, mit den beiden Hauptprotagonisten Dr. Auguste Marie und seinem Schüler, dem Kunstkritiker und Literaten Marcel Réja, wurde nach wie vor am ausführlichsten von John MacGregor 1989 erzählt.⁸¹ Den Beginn des Diskurses verortete MacGregor mit der Aufnahme der Sammeltätigkeit von Dr. Marie für sein geplantes »Musée de la Folie« um 1900⁸² und den Veröffentlichungen von Marc Réja (*L'art malade: Dessins de fous*, 1901⁸³; *L'art chez les fous*, 1907⁸⁴). Die Bedeutung der »berühmten«⁸⁵ (MacGregor) Ausstellung *L'Imagerie des fous* in der Galerie Vavin 1927/1928 bestand darin, dass sie den Werken von Psychiatrie-Erfahrenen einen ersten wichtigen Zugang zur Kunstwelt von Paris verschaffte. Das Ziel der beteiligten Ärzte und interessierten Kunstkritikern, insbesondere von Dr. Marie, war es, mittels öffentlicher Präsentation der Werke in Ausstellungen und Publikationen sowie durch Vergleiche mit Werken von modernistischen, zeitgenössischen Künstlern, die gestalterischen Arbeiten von Psychiatrie-Erfahrenen zu nobilitieren und zu propagieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis gegenüber Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Reziprok nutzten, wie zuvor schon in Deutschland (Blaue Reiter und mit ihnen Klee), avantgardistische Künstler in Frankreich, insbesondere Vertreter der Surrealisten, Werke von »Geisteskranken« (oft, aber nicht immer, in Verbindung mit denen von Kindern und sogenannten Primitiven) als Rechtfertigung für ihr neues, kulturkritisches Ideal eines unverfälschten, unverdorbenen Kunstschaffens und als provokative Kritik gegenüber einem konservativen Kunst- und Gesellschaftsverständnis. Dabei diente ihnen Klee mit seinem Werk als Referenzpunkt und Projektionsfläche. Die Rezeptionsge-

schichte von Klees Leben und Werk in Frankreich unter dem Aspekt der Kunst von Psychiatrie-Erfahrenen und letztendlich einer Psychopathologisierung von ihm als Person und seiner Kunst, sollte nicht isoliert von derjenigen in Deutschland und der Schweiz betrachtet werden, da beide in Verbindung stehen.⁸⁶ Der Psychopathologisierungsdiskurs über Klee beginnt in Deutschland und in der Schweiz schon wesentlich früher und diffundiert allmählich nach Frankreich. Die Vertreter der Surrealisten wirken dabei als Katalysatoren und Übersetzer.⁸⁷ Im Rahmen der Ausstellung *Paul Klee und die Medizin*, im Medizinhistorischen Museum der Universität Zürich, 2005, haben Osamu Okuda und ich diesen Diskurs zur Psychopathologisierung von Klee in Deutschland und der Schweiz dargestellt (ABB. 13).⁸⁸ Spätestens seit seiner ersten grossen Ausstellungsbeteiligung, 1910/1911, in der Schweiz⁸⁹ war Klee damit vertraut, dass seine Kunst abgelehnt oder gar als pathologisch diffamiert wurde: Seine Werke seien »äusserst ‚interessant‘ für die Superklugen und Blasierten, hauptsächlich aber – für den Psychiater.«⁹⁰ Wenig später hat Klee solche Vorwürfe gegen ihn und expressionistische

Abb. 13
Saalaufnahme der Ausstellung *Paul Klee und die Medizin*, Medizinhistorisches Museum der Universität Zürich, 2015
©W. Fuchs

Abb. 14
Einband der Zeitschrift *Die Alpen*.
Monatsschrift für schweizerische und
allgemeine Kultur, 1912

Kultur provokativ ins Positive verkehrt und »Arbeiten von Geisteskranken« zu einem seiner kulturkritischen Ideale erklärt.⁹¹ Auffällig ist, dass Klee den kulturkritischen Idealen des Blauen Reiters, die Irrenkunst als weiteres Ideal in seiner Besprechung der Ausstellung des Blauen Reiters in *Die Alpen* hinzufügte. Wohl angeregt durch psychopathologisierende Kritiken, hatte Klee das Gespräch mit seinem Jugendfreund, dem Psychiater und Neurologen Fritz Lotmar gesucht.⁹² Als Emil Kraepelin-Schüler⁹³ war er mit der Materie »Kunstwerke der Kranken« als »psychische Krankheitszeichen« (Kraepelin⁹⁴) aus Vorlesungen und dem berühmten Lehrbuch *Psychiatrie*⁹⁵ vertraut und er kannte vielleicht auch das 1907 erschienene Buch *L'art chez les fous: le dessin, la prose, la poésie* von Marc Réja.⁹⁶ So sinnvoll diese wissenschaftliche Hinwendung zur »Irrenkunst« als Grundlage der späteren Beschäftigungstherapie ist, so problematisch erwies sich die oft damit verbundene Pathologisierung moderner Künstler durch die Medizin.

Während sich Klee zu Beginn seiner künstlerischen Karriere noch aktiv an der Debatte um die Kunst von Psychiatrie-Erfahrenen beteiligte (Propagierung der Kunst von »Geisteskranken« als kulturkritisches Ideal 1912 in der Zeitschrift *Die Alpen*⁹⁷, **ABB. 14**), war für ihn das kulturkritische Ideal der »Irrenkunst« (»Zeichnungen von Geisteskranken«⁹⁸) mit seiner Berufung 1921 ans staatliche Bauhaus in Weimar und seiner damit einhergehenden endgültigen Verabschiedung von der expressionistischen Gegenkultur der Vorkriegszeit und Hinwendung zu einer modernistischen Kunstauffassung »nicht mehr aktuell«.⁹⁹ Am kulturkritischen Ideal der »Geisteskrankenkunst« hielt er nach wie vor fest, wie die redigierten Tagebuchaufzeichnungen¹⁰⁰ (Rezension für *Die Alpen*) und die Anekdote in der Autobiografie Lothar Schreyers mit dem Prinzhorn-Buch (*Bildnerie der Geistes-*

Abb. 15
Einband von Hans Prinzhorn, *Bildnerie
der Geisteskranken*, Berlin, 1922

kranken), das er damals durchaus besessen haben könnte, nahelegt:¹⁰¹

»Er [Klee] nahm von einem Regal das vor kurzem erschienene Buch 'Bildnerie der Geisteskranken' von Prinzhorn **ABB. 15**. Es kursierte damals im Bauhaus. Sie kennen ja die ausgezeichnete Arbeit von Prinzhorn. Überzeugen wir uns doch selbst! Dieses Bild ist bester Paul Klee. Dieses auch und dieses auch. Sehen Sie diese religiösen Bilder! Eine Tiefe und Kraft des Ausdrucks, die ich im religiösen Thema nie erreichen könnte. Wahrhaft erhabene Kunst. Eine unmittelbare geistige Schau. Bin ich nun auf dem Wege ins Irrenhaus? [...]«. ¹⁰² Auch wenn sich Klee durch Abbildungen im Buch von Hans

Prinzhorn nicht direkt hat anregen lassen, war das populäre Buch von Prinzhorn und seine Vorträge im Haus von Hans und Lily Hildebrandt in Stuttgart (19. Juni 1920¹⁰³) und am Bauhaus Weimar (9. April 1922¹⁰⁴) eine Bestätigung von Klees früherer Kunstauffassung und Interesse am Thema »Irrenkunst«.

Hält man sich bei der Frage nach der psychopathologischen Rezeption des Künstlers in Frankreich an dessen Ausstellungsgeschichte¹⁰⁵, so ist deren Beginn mit der ersten Einzelausstellung *Paul Klee. 39 aquarelles*¹⁰⁶ (21. Oktober-14. November 1925) in der Galerie Vavin-Raspail von Max Berger und Alfred Daber zu verorten. In der französischen Tageszeitung *L'intransigent* erschien eine Ausstellungsbesprechung von einem anonymen Verfasser, vermutlich von Maurice Raynal (1884-1954), mit der Bemerkung: »Doch trotz seiner eindeutigen grafischen Qualitäten bleibt Paul Klee abhängig von der kuriosen Kunst der Verrückten (*curieux art des fous*), der Phantasmagorie von Bosch und gewissen niederländischen Unbekannten, von Granville und Odilon Redon und sogar von gewissen romantischen Komikern, die dem Salon des Artistes français lieb und teuer waren.«¹⁰⁷

Unmittelbar nach diesem ersten Pariser Auftritt wurde Klee von André Breton eingeladen, an der ersten Ausstellung der Surrealisten *La peinture surréaliste* im November 1925 in der Pariser Galerie Pierre teilzunehmen (**Abb. 16**).¹⁰⁸ Die Pressestimmen zur Ausstellung waren überwiegend kritisch bis negativ, wobei keine direkt auf Klee abzielte, der mit zwei Arbeiten an der Ausstellung vertreten war. Im Pressespiegel zur Ausstellung lässt sich eine allgemeine Kritik ausmachen, die sich dem gängigen Stereotyp des disqualifizierenden Vergleichs mit Amateurarbeiten bediente: »[...] Surrealistische Gemälde erinnern an Leder- und Kupfergravuren, an Fotominiaturen, an ausge-

schnitzte Holzteile, [...] an die Arbeiten von Amateuren und Fräulein.«¹⁰⁹

Unmittelbar nach der ersten Gruppenausstellung der Surrealisten waren schliesslich Werke von Klee im Dezember 1925 in der Ausstellung *L'Art d'aujourd'hui*, neben denen von Kubisten und Surrealisten wie Picasso, Léger, Gris, Delaunay, Arp, Ernst, Masson, Miró, Moholy-Nagy, Mondrian, ohne anschliessende nennenswerte »pathologisierende« Kritik in der Presse zu sehen.¹¹⁰

Im Oktober 1926 erschien in der Zeitschrift *Cahiers d'Art* von Christian Zervos der Artikel »Surréalisme« von Robert Desnos, der darin Klee mit einem Marsmenschen verglich: »Klee hat im Planeten Mars gelebt. Seither lebt er in der Erinnerung an diese unter anderem merkwürdige Welt. Wie hat er diese Reise gemacht, wie ist er zurückgekehrt? Wir wissen nichts darüber. Die einen sagen, er könne die Blinden malen lehren, und andere, er sei selbst ein Marsianer.«¹¹¹

Darin knüpfte er an den von ihm unter dem Pseudonym Paul Éluard 1924 verfassten Artikel »Le génie sans miroir« in den *Les feuilles libres* an, in dem er Klee als »Verrückten«, der von einem anderen Planeten stamme, bezeichnete: »Ich habe viele Zeichnungen von Verrückten vor Augen: Gustave Moreau und Odilon

Abb. 16
Ausstellungskatalog *La peinture surréaliste*,
Galerie Pierre, Paris, November 1925
©ZPK, Bildarchiv

Redon haben vor dreissig Jahren, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Chagall, Klee und Picabia in unserer Zeit versucht, mithilfe der Malerei ein neues Universum zu erschaffen.«¹¹²

Während solche Vergleiche in Frankreich harmlos ja sogar wohlwollend sein konnten und zur Provokations-Rhetorik des Surrealistenkreises zählte, konnten sie ins diffamierend und persönlich verletzend kippen, wie das Beispiel *Schweizer Landschaft*, 1919, 46 exemplarisch zeigt. Der deutschnationale Psychiater und Kraepelin-Schüler Wilhelm Weygandt, der später dem Nationalsozialismus nahe stand, vergleicht 1921 in der deutschen Zeitschrift *Die Woche* Klees *Schweizer Landschaft* mit der Zeichnung eines »verblödeten Katatonikers«¹¹³

(ABB. 17).

Abb. 17
Paul Klee, *Schweizer Landschaft*, 1919, 46, Aquarell Papierleinen (schwarz), kreidegrundiert, Standort unbekannt; in: Hermann von Wedderkop, *Paul Klee*, Leipzig, 1920 (Junge Kunst, Bd. 13)

Vom 16. bis zum 31. März 1927 fand in der Galerie Vavin die zweite Einzelausstellung *Paul Klee. 23 aquarelles* statt. Nr. 7 der Hauszeitschrift *Les Arts plastiques* der Galerie Vavin-Raspail ist der Kunst Klees gewidmet - mit Beiträgen von René Allendy, Waldemar George, Paul Guillaume, André Lhote, Léonce Rosenberg, Marc Seize [Pseudonym von Max Eichenberger] und Wilhelm Uhde.¹¹⁴

In keinem der Texte erfolgen psychopathologisierende Kommentare oder Metaphern zu »Irrsinn« und »Geisteskrankheit«.

Bemerkenswert ist der wiedergegebene Hinweis eines Francis Picabia Zitates über Klee, in der Ausstellungsbesprechung des Kunstkritikers Waldemar Ge-

orge, in der Besprechung einer Picabia-Ausstellung (Galerie Briant-Robert), in der französischen Zeitung *La Presse* (M. Picabia nous dit...): »Er [Klee] verliess die rein plastische Ebene und das ist umso besser für ihn. / Er verdankt den Zeichnungen von Irren und Kindern viel. Aber ich gebe zu, dass er diese Arbeiten ganz in seiner eigenen Inspiration aufgelöst hat.«¹¹⁵ Ist der Hinweis von Picabia auf die »Irrrenkunst«, der Klee viel zu verdanken habe, ein Zufall? Francis Picabia (1879-1953) musste wohl irgendwie Kenntnis gehabt haben von Klees Proklamation der »Irrrenkunst« als kulturkritisches Ideal. Obgleich der Almanach *Der Blaue Reiter* (1912), wie auch das Prinzhorn-Buch (*Bildnerie der Geisterkranken*) nach dessen Veröffentlichung 1922 eine gewisse Verbreitung in Frankreich genoss, entfallen sie als Hinweisquellen. Ein wichtiges Anliegen war den Herausgebern des Blauen Reiter-Almanachs die »Laienkunst«: Laut Wassily Kandinsky ging es darum, die »innere Kraft« der von Menschen ohne »künstlerische Bildung« gemalten Werke zu zeigen.¹¹⁶ Die bildnerischen Zeugnisse von »Geisteskranken« werden indessen - im Gegensatz zu Klees Besprechung in den *Alpen* - im Almanach nicht explizit zum Ideal erklärt. Prinzhorns Buch war unter den Surrealisten im Umlauf¹¹⁷, wie bei der Ärzteschaft¹¹⁸ und wohl auch bei interessierten Kunstkritikern. Dr. Auguste Marie war mit Prinzhorn persönlich bekannt und lud diesen zu Gastvorträgen nach Paris ein. Prinzhorn wird Objekte aus seiner Sammlung mit Werken von Psychiater-Erfahrenen an Dr. Maries zweite Ausstellung (*Manifestations artistiques des maladies du cerveau*) mit Werken von »Geisteskranken« in der Galerie Bine beisteuern.¹¹⁹ Der direkte Bezug von Prinzhorn zum Werk von Klee ist in schriftlicher Form allerdings erst 1929 nachweisbar, im Essay *A propos de l'art des aliénés* in der belgischen Zeitschrift

Variété.¹²⁰ Jedoch bemerkten bereits 1922 nicht nur böswillige Kritiker¹²¹, sondern auch wohlwollende Künstlerkollegen am Bauhaus (Oskar Schlemmer und Lothar Schreyer¹²²) und auch sein Freund Alfred Kubin Ähnlichkeiten mancher Werke von Psychiatrie-Erfahrenen zu Klees Arbeiten.¹²³ Prinzhorn tat dies offenbar ebenfalls mündlich kund, bei seinen Vorträgen in Deutschland¹²⁴ und später vermutlich auch bei seinem Vortrag mit dem Titel *L'art des aliénés, comparé à l'art des enfants et des primitifs et l'art de notre temps* an der Sorbonne¹²⁵. Picabia hatte demnach Kenntnis von Klees Affinität zur »Irrenkunst«. Dies geschah vermutlich durch

land Mayr.¹²⁸ Klee fand keine Erwähnung, in sämtlichen Aufsätzen, auch nicht in denen, welche sich mit dem Thema der Ausstellung, »Irrenkunst«, befassten. Wie bereits erwähnt waren zum Schluss der achten Nummer der *Les Arts plastiques* mit dem Titel *L'imagerie des fous*, Werke von Vertretern der Galerie Vavin reproduziert, darunter auch ein Klee (*Abstract mit Vollmond*, 1919, 48), was vermutlich zur Nobilitierung der ausgestellten und reproduzierten Werke von Psychiatrie-Erfahrenen führen sollte. In den Besprechungen zur Ausstellung fand Klee, soweit bisher bekannt, ebenfalls keine Erwähnung.¹²⁹

Abb. 18

Jean Cassou, »Paul Klee«, in: *les feuilles libres*, 9. Jg., Nr. 48, 1928, S. 130 f., mit Reproduktion auf S. 130 von: Paul Klee, *Mann fisch mann esser*, 1920, 99, Federzeichnung auf Briefpapier 19 x 15 cm, Standort unbekannt

Gesprächen mit Vertretern der Surrealisten oder mit Max Berger¹²⁶. Diese mussten informiert gewesen sein über der Berichterstattung zu Paul Klee in der deutschsprachigen Presse und den Diskussionen in der Öffentlichkeit um »pathologische Kunst«¹²⁷ (Walter Morgenthaller) von Klee. Zum Zeitpunkt als Waldemar George seine Besprechung der Picabia-Ausstellung veröffentlichte, engagierte ihn Max Berger als Autor der Begleitpublikation zur Ausstellung *L'imagerie des fous* Galerie Vavin-Raspail. Die Galerienzeitschrift *Les Arts Plastiques* enthielt Beiträge von Dr. Auguste Marie, Waldemar George, Calude-André Puget, Marc Seize (Max Eichenberger) und Wie-

Das Narrativ der Psychopathologisierung von Klees Kunst wurde im Frühsommer 1929 wieder aufgenommen. In *les feuilles libres* erschien der Artikel »Paul Klee« von Jean Cassou mit der Bemerkung: »Gehirne seiner Art sind von einer seltsamen Krankheit befallen, die darin besteht, alles in der Welt mit irgendeinem persönlichen und geheimen Bezugssystem in Verbindung zu bringen, das sich im Lauf der bizarren Ereignisse eines Lebens allmählich gebildet hat« (ABB. 18). Wie aus einem Brief von Wieland Mayr an Paul Klee hervorgeht, stellte Klee die Bildvorlagen für Cassous Artikel zur Verfügung und er erhielt Belegexemplare der von Mayr mit herausgegebenen Zeit-

schrift zugeschickt. Die Äusserungen von Cassou waren wohl noch im Toleranzbereich des von Klee und den Surrealisten in Szene gesetzten Image, welches verkürzt auf den Nenner »Un peintre mental« gebracht werden kann.¹³⁰

Irritierend anmuten kann der »negative Vergleich«¹³¹ (MacGregor) eines Werks von Klee mit dem von Psychotikern durch Mayr in seiner 1929 erschienen und mit einem Vorwort von Dr. Marie versehen Publikation *Le délire graphique et verbal*¹³². Im Kapitel »Primitifs, Enfant et Fous« ist eine Zeichnung nach Klee (Paul Klee, *Hommage à Léon-Paul Fargue*) mit der Unterstellung wiedergegeben, sie stelle eine Form des »Pseudoprimitivismus« oder des kultivierten Wahnsinns dar (**ABB. 19**).¹³³ Klee stellte die Bildvorlage *Hommage à Léon-Paul Fargue* der Zeitschrift *les feuilles libres* für die Jubiläumsnummer zu Léon-Paul Fargue zur Verfügung und er stand dazu mit Mayr, dem Sekretär der Zeitschrift *les feuilles libres*, in Kontakt (**ABB.20**). Inwiefern Klee über die Zweitverwertung der Farbtafel *Hommage à Léon-Paul Fargue* durch Mayr in *Le délire graphique et verbal* im Bilde war, ist nicht bekannt.

Andere Kritiker, vorwiegend in Deutschland, waren weniger zurückhaltend, und Klee war Angriffe dieser Art ge-

wohnt.¹³⁴ Seine Reaktion darauf schildert der Künstlerkollege Lothar Schreyer in seinem Bericht über ein Gespräch, das er mit Klee in dessen Atelier am Bauhaus führte. »Gewiß, gewiß! Kinderspiel! Die Herren Kritiker sagen es oft, daß meine Bilder Kritzeleien oder Schmierereien von Kindern gleichen. Mögen sie ihnen gleich sein! Die Bilder, die mein kleiner Felix gemalt hat, sind bessere Bilder als die meinen, die oft durch das Gehirn hindurchgetropft sind, was ich leider nicht ganz verhindern kann, da ich manchmal zuviel arbeite. Das ist schon richtig. Damit nicht genug. Die Herren Schriftgelehrten meinen, daß meine Bilder eigentlich von einem Geisteskranken stammen.«¹³⁵

Berger und Daber konnten nach den beiden Ausstellungen im Herbst 1925 und im Frühjahr 1927 in der Galerie Vavin-Raspail nur wenige Bilder verkaufen. Dies änderte sich erst mit der dritten Einzelausstellung in Paris in der Galerie Bernheim Jeune (1. bis 15. Februar 1929), die von Christian Zervos und Jacques Darnetal unter Mitwirkung von Klees Berliner Galeristen Alfred Flechtheim organisiert worden war.¹³⁶ Erneut findet sich in der Presse eine Kritik, mit denen für Klee gängigen psychopathologisierenden Klischees: »Seine Malerei wirkt wie Alko-

Abb. 19
W. [Wieland] Mayr, *Le délire graphique et verbal*, Paris 1928, S. 51

Abb. 20
Paul Klee, *Hommage à Léon-Paul Fargue* (basierend auf: Paul Klee, *Aufstieg*, 1925, 90); in: *les feuilles libres*, 8. Jg., Nr. 45-46, Juni 1927
©ZPK, Bildarchiv

Abb. 21

Jean Gallotti, »Le Génie des fous et des Autres«, in: *Vu: l'illustré française*, Jg.2, Nr.72, Juli 1929, S.606

[Ausschnitt aus: ABB. 9]

Oben: Zeichnung eines »électricien«

Unten: Paul Klee, *Auf der Wiese*, 1923, 93

Abb. 22

Paul Klee, *Auf der Wiese*, 1923, 93

Feder und Aquarell auf Papier auf Karton, Privatbesitz, Kanada. Das Werk befand sich von 1929 bis ca.1935 in der Sammlung von Paul Éluard.

©ZPK, Bildarchiv

hol oder eine okkulte Macht. Sein Werk ist nicht durch sich selbst gross. Es unterliegt nicht einmal Entwicklungen. Aber aufgrund der mystischekstatistischen Phantasmagorien und Halluzinationen, die es in sich birgt, setzt es sich unwiderstehlich durch.«¹³⁷

Als Reaktion auf die Folgeausstellung *Exposition des artistes malades*¹³⁸ (31. Mai bis 16. Juni 1929) von Dr. Marie und seinen Mitstreitern (Wieland Mayr etc.) in der Galerie Max Bine in Paris, erschien

Jean Gallottis Artikel »Le Génie des fous et des autres« in der Zeitschrift *VU: L'illustré français*, in dem er Klees Aquarell *Auf der Wiese*, 1923, 93 aus der Sammlung von Paul Éluard, der »surrealistischen« Zeichnung eines »électricien« (eines Patienten des Hôpital psychiatrique de Ville-Évrard) gegenüberstellt (ABB. 21, ABB. 22).¹³⁹

Der stark Surrealismus geprägte Rezeptionsdiskurs von Paul Klees Werk in Frankreich¹⁴⁰, mit den eingestreuten Psychopathologisierungen und den Werkvergleichen mit der »Irrenkunst«, kam Anfang der 1930er-Jahre allmählich zum Erliegen. Umso mehr erfährt er in Deutschland, im Zuge der nationalsozialistischen Kunstdoktrin, eine neue Dimension. Zur Zeit des Nationalsozialismus erreicht die Pathologisierung und die damit einhergehende Diffamierung von Klee und vielen seiner Kollegen als »entartete Künstler« den traurigen Höhepunkt. Während die Kampagne gegen die »entarteten Künstler« in Deutschland für viele Betroffene eine existenzielle Bedrohung darstellt, erlebt Paul Klee im Schweizer Exil subtilere Formen der Ausgrenzung.

FAZIT UND HYPOTHESEN

Wie ich zu zeigen versuchte, kann Max Eichenberger, alias Max Berger bzw. Marc Seize eine bedeutende Rolle in der Rezeption und der Verbreitung von Klees Werk in Frankreich zugesprochen werden und er war zugleich pionierhaft in der Vermittlung und Akzeptanz von Werken, die von Künstlern mit Psychiatrieerfahrung stammten. Im Verlauf der Arbeit haben sich fünf Aspekte der Thematik Psychopathologisierung von Klees Leben und Werk in Frankreich herausgebildet, die ich in der Folge als Thesen zur Diskussion stelle:

1. Die Galerie Vavin-Raspail spielte in Frankreich eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung von Kunstwerken

psychisch Kranker und letztlich bei deren Nobilitierung im Vergleich zu Werken von Protagonisten der Moderne wie Klee.

2. Umgekehrt dienten den Künstlern der Avantgarde (Surrealisten), Galeristen, Kunstkritikern und Kunsthistorikern, Arbeiten von Geisteskranken – häufig in Verbindung mit jenen von Kindern und sogenannt Primitiven – als Beleg für das kulturkritische Ideal der ursprünglichen und verbindlichen Kunstschöpfung und damit zur provokativen Kritik an einer konservativen Kunstauffassung.
3. Kritiker der modernistischen Kunst von Klee, die Arbeiten psychisch Erkrankter für abwertende Einschätzungen oder (Schein-)Diagnosen (Psychopathologisierung) ihrer Krankheitsbilder instrumentalisierten, sind im Unterschied zu Deutschland und der Schweiz in Frankreich nicht auszumachen.
4. Max Berger war an beiden Prozessen (1 & 2) massgeblich, als Galerist und Kunstkritiker, beteiligt und er verknüpfte die beiden historisch unterschiedlichen Phasen im Sinne seiner Strategie zeitgenössische Kunst aus Deutschland, insbesondere Klee, nach dem Ersten Weltkrieg in Frankreich wieder ausstellungsfähig zu machen.
5. Seit seiner Abwendung vom Expressionismus und Hinwendung zu einer modernistischen Kunstauffassung verhielt sich Klee beobachtend passiv bei der Rezeption und Propagierung des kulturkritischen Ideals »Irrenkunst« auch in Bezug auf seine Ausstellungstätigkeit in Frankreich.

Für freundliche und sehr hilfreiche Unterstützungen bei den Recherchen und konstruktive Kritik des finalen Textes danke ich

Osamu Okuda und Wolfgang Kersten; ein besonders herzlicher Dank für das Lektorat richtet sich an Kai-Inga Dost vom Zentrum Paul Klee.

¹ Fuchs 2005.

² Fuchs/Okuda 2016.

³ Okuda 2021.

⁴ Marie 1929, S. 395.

⁵ Zur Galerie Vavin-Raspail vgl. Gee 1981, S. 74–77, Baumgartner 2016, S. 19 ff. und Fuchs/Okuda 2016.

⁶ Aufgrund der Begriffsproblematik von »Art Brut« und »Aussenseiterkunst« (vgl. Emmerling 1993), werden in der Folge Werke von »Psychiatrie-Erfahrenen« (Röske 2012), wie Texte, Zeitungen, Gemälde und plastische Objekte, als »Selbstzeugnisse« bzw. »Artefakte« bezeichnet. Allerdings birgt der Begriff »Selbstzeugnisse« von psychisch erkrankten Menschen ein »poststrukturalistisches Dilemma«, das es bei der Begriffsverwendung zu beachten gilt. Vgl. Osten 2010, S. 7 ff.

⁷ Zum Leben und Werk von Auguste Marie vgl. MacGregor 1989, S. 170 ff.

⁸ Zu Max Eichenberger und seiner Tätigkeit als Galerist und Publizist vgl. Fuchs/Okuda 2016, Baumgartner 2016, S. 19 ff., Okuda 2016 und Wittwer 2016. Das Startkapital der Galerie Vavin stammte aus einer Erbschaft von Max Eichenberger. Ab 1929 führte Max Eichenberger alias Max Berger die Galerie Vavin, bis zu deren Schliessung 1934, alleine weiter. Vgl. Fuchs/Okuda 2016. Eichenberger scheint die treibende Kraft der Galerie Vavin gewesen zu sein.

⁹ Alfred Daber war sowohl Händler als auch Sammler. Seine erste Galerie Vavin eröffneten er und Max Berger (Eichenberger) 1924 im Pariser Stadtteil Montparnasse, wo er u. a. Werke von Lhote, Klee und Delaunay ausstellte. Seine zweite Galerie in Paris eröffnete er 1936 unter dem Namen »Galerie Alfred Daber«. Dort stellte er Werke von Guigou sowie Lépine, Boudin und Jongkind aus. Daber zog sich 1970 zurück. Während der Besetzung von Paris durch Nazi-Deutschland war Daber offenbar in den NS-Kunsthandel involviert (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg). Vgl. Open-Art-Data 2020.

¹⁰ Okuda 2021, S. 183.

- ¹¹ Condroyer 1927, S. [1–3]. Diese zeitgenössische Einschätzung wird im Standardwerk über die Kunst von Geisteskranken geteilt. Vgl. MacGregor 1989, S. 281.
- ¹² Der Verkaufserlös kam älteren, kranken Klinikinsassen zugute sowie Flüchtlingen. Vgl. Condroyer 1927, S. [1].
- ¹³ In seinem Artikel in der Begleitpublikation zur Ausstellung erweckt Marie den Eindruck, dass die in der Galerie Vavin gezeigten Selbstzeugnisse von Psychiatriepatienten, ausschliesslich aus seiner Sammlung stammten. Vgl. Marie 1929, S. [2]. Laut Condroyer 1927 wurden hingegen weitere Werke von Psychiatriepatienten aus den Sammlungen von Dr. Adrian Borell (BnF 2021a) und von Dr. Paul Sérieux (BnF 2021b), in der Galerie Vavin-Raspail präsentiert. Vgl. Condroyer 1927, S. [1].
- ¹⁴ Klee 1927.
- ¹⁵ Alle damals wichtigen Pariser Künstler von Picasso über Fernand Léger bis Marc Chagall besuchten die erste Klee-Ausstellung in Paris. Vgl. Eichenberger 1925 und Baumgartner 2016, S. 26.
- ¹⁶ Zur Rezeption von Paul Klees Kunst in Frankreich vgl. Cachin-Nora 1969, Wedekind 2010 und Baumgartner 2016.
- ¹⁷ Der Ausstellungskatalog (Klee 1927) enthält einen Begleittext des Surrealisten Louis Aragons sowie Paul Éluards Gedicht »Paul Klee«. Am 14. November 1925, dem letzten Tag der Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail, wurde in der Galerie Pierre, die von André Breton organisierte erste Ausstellung surrealistischer Malerei, *La peinture surréaliste* mit zwei Werken von Klee eröffnet. Vgl. Baumgartner 2016, S. 26. Zur ambivalenten Rezeption von Klee durch André Breton vgl. Baumgartner 2016, S. 26 ff. Im Frühjahr 1927, unmittelbar vor der Ausstellung *L'imagerie des fous*, fand in der Galerie Vavin-Raspail eine zweite Einzelausstellung von Klee, *Paul Klee. 23 aquarelles*, 16. bis 31. März 1927 (Klee 1927) statt und später, 1928 eine Gruppenausstellung, ca. 4. bis 30. April 1928 (Anonym 1929, S. 111) unter der Beteiligung Klees (16 Werke).
- ¹⁸ Berger/Daber 1927a.
- ¹⁹ Condroyer 1927, Sauvage 1927, Gênet [Flanner] 1928, M. 1928.
- ²⁰ G 1897–1907.
- ²¹ M. 1928.
- ²² Die Radierung *Les mauvais médecins* von James Ensor aus dem Jahr 1895 wurde von Paul Klee geschätzt. Vgl. Klee 1909.
- ²³ Vgl. dazu exemplarisch das Beispiel »Mit Seide besticktes Taschentuch (Dementia praecox)« von Miss G. im Psychiatrie Lehrbuch von Emil Kraepelin: Kraepelin 1913, S. 726. Zur Diskussion um den Persönlichkeitsschutz von Psychiatriepatienten vgl. Kraepelin/Burgmair/Weber 2006, S. 314–317.
- ²⁴ Vgl. Décimo/Réja 2017.
- ²⁵ Berger/Dabert 1927a.
- ²⁶ Condroyer 1927, Sauvage 1927, Gênet [Flanner] 1928, M. 1928.
- ²⁷ Agence-Rol 1927a, Agence-Rol 1927b, Agence-Rol 1927c, Agence-Rol 1927d, Agence-Rol 1927e. Die in der Forschung noch unbekanntten Werke sind Gegenstand von weiteren Untersuchungen.
- ²⁸ Agence-Meurisse 1927a, Agence-Meurisse 1927b, Agence-Meurisse 1927c. Die in der Forschung noch unbekanntten Werke sind Gegenstand von weiteren Untersuchungen.
- ²⁹ Vgl. Barr 1936, Abb. 598 bzw. G 1897.
- ³⁰ Morehead 2011, S. 115 ff., Lacourt 2017, S. 21.
- ³¹ MacGregor 1989, S. 288 f., Morehead 2011, S. 115 ff.
- ³² Zu Klees Beteiligung an der *International Surrealist Exhibition* 1936 in London vgl. Fuchs/Okuda 2015 und Okuda 2016, S. 60.
- ³³ Vgl. Barr 1936, Abb. 598 bzw. G 1897.
- ³⁴ Allerdings war die Galerie Vavin relativ klein, sodass laut Presse vorwiegend Zeichnungen (»dessins«) und Pläne (»plans«) ausgestellt wurden. Vgl. Sauvage 1927, S. 8. Es ist anzunehmen, dass André Breton, der an der rue Fontaine 42 im Quartier Montmartre wohnte, die »berühmte Ausstellung« (MacGregor in seinem Standardwerk *The Discovery of the Art of the Insane*) in der Galerie Vavin gesehen hat, wo sich »tout Montparnasse« (Marie 1929, S. 395) ein Stelldichein gab, gesehen hat, da Breton zuvor die Klee-Einzelausstellung in derselben Galerie von Eichenberger und Daber besuchte. Zur Ausstellung *Exposition des artistes malades* in der Galerie Max Bine (31. Mai bis 15. Juni 1929),

- 48, avenue d'Iéna vgl. MacGregor 1989, S. 281 und 288, Couet 2017, Décimo/Réja 2017, S. 132 ff., Couet 2019, S. 422 ff.
- ³⁵ MacGregor 1989, S. 170. Ab 1920 war Marie Direktor des Krankenhauses Sainte-Anne in Paris und leitete als Professor das Labor für Psychopathologie an der Ecole des Hautes Etudes. MacGregor 1989, S. 170 ff.
- ³⁶ Zur Entstehung der Sammlung Dr. Marie (Le Musée de la Folie) vgl. Morehead 2011, S. 101–109. Die Eröffnung von Dr. Maries Museum im Jahre 1905 mag Paul Meunier, einen seiner Schüler, bewogen haben, seine Studien zur Kunst von Geisteskranken im Buch *L'Art chez les Fous* unter dem Pseudonym Marcel Réja zu veröffentlichen (Réja 1907). *L'Art chez les Fous* stellt die erste ausführliche Diskussion und den Vergleich aller Kunstformen dar, die von den Geisteskranken spontan eingesetzt werden: Zeichnung, Malerei, Skulptur, Poesie und Prosa sowie Musik und Tanz.
- ³⁷ Marie 1905, S. 354 ff.
- ³⁸ »Alle psychisch kranken Menschen zeigen und projizieren, für diejenigen, die es zu sehen wissen, die Anomalien ihrer Persönlichkeit in ihren Äusserungen« (Marie 1929, S. 393 ff.). Vgl. dazu auch Morehead 2011, S. 112. Sowohl Emil Kraepelin (1856–1926) in Deutschland, wie zuvor schon Jean-Martin Charcot (1825–1893) in Frankreich, der Lehrer von Marie (vgl. Morehead 2011, S. 170), sahen in Artefakten von Psychiatriepatienten Manifestationen von Krankheitsbildern und die sie zu diagnostischen Zwecken herangezogen; dieses Wissen vermittelten sie ihren Schülern.
- ³⁹ Marie 1905. Zur Geschichte des Musée de la Folie von Dr. Marie, vgl. MacGregor 1989, S. 166 ff. Vgl. Anm. 36.
- ⁴⁰ Morehead 2011, S. 102 ff.
- ⁴¹ Marie 1905, S. 354.
- ⁴² MacGregor 1989, S. 166 ff.
- ⁴³ Danto 1964, S. 571–584.
- ⁴⁴ Danto 1996a, S. 55.
- ⁴⁵ Danto 1996b, S. 207.
- ⁴⁶ Hauskeller 1998, S. 100.
- ⁴⁷ Koppelberg 2005, S. 300.
- ⁴⁸ Wie Danto 1996a, S. 53, 57, 62.
- ⁴⁹ Marie 1929, S. 393 ff. Vgl. dazu auch die Anm. 38
- ⁵⁰ von Schlosser 1935, S. 12.
- ⁵¹ Warnke 1977, S. 7. Diesen Hinweis verdanke ich Wolfgang Kersten.
- ⁵² Klee 1912.
- ⁵³ Ebd.
- ⁵⁴ Ebd.
- ⁵⁵ Gemäss mündlichem Hinweis von Osamu Okuda.
- ⁵⁶ Zur Klees Beteiligung an der *International Surrealist Exhibition* 1936 in London vgl. Fuchs/Okuda 2015 und Okuda 2016, S. 60.
- ⁵⁷ Die Saalaufnahme ist wiedergegeben in Okuda 2021, S. 185.
- ⁵⁸ Barr 1936, «Comparative material», o. S., Abb. 589 ff.
- ⁵⁹ Barr 1936, Abb. 608.
- ⁶⁰ «While never a full-time employee of The Museum of Modern Art, Scolari Barr served as her husband's closest assistant on much of the work that he carried out at as Director of the Museum and Director of Museum Collections, a title he received in 1947. As a natural polyglot—fluent in French, Italian, Spanish and German—one of the more important roles Scolari Barr played in her husband's work was as his translator. This role made her presence crucial to the process of securing important artworks for the museum's permanent collection, including Giacomo Balla's *Swifts: Paths of Movement and Dynamic Sequence* (1913). She was also instrumental in developing temporary exhibitions as made evident by her assistance in securing loans from artists across Europe for MoMA's *Fantastic Art, Dada, Surrealism* (1936–1937)«, vgl. MoMA 2021.
- ⁶¹ Zur Wohnadresse von Dr. Marie vgl. Sauvage 1927, S. 1.
- ⁶² Wieland Mayr, der einen Essay zur Ausstellung in der Galerie Vavin schrieb, wird als Mitorganisator der Folgeausstellung in der Galerie Bine genannt. Vgl. Bine 1929 und Décimo/Réja 2017, S. 119, Anm. 81. Es ist deshalb naheliegend, dass er diese Funktion bereits bei der ersten Station der Ausstellung, in der Galerie Vavin, ausübte und die Kontakte zur Pariser Kunstszene und zu den beiden Galerien, Vavin und Bine, knüpfte.
- ⁶³ Décimo/Réja 2017, S. 119.
- ⁶⁴ Berger/Daber 1927. Zur Biografie von Wieland

- Mayr, vgl. auch Décimo/Réja 2017, S. 119 ff. Und MacGregor 1989, S. 348, s. Anm. 48.
- ⁶⁵ Berger/Daber 1927.
- ⁶⁶ MacGregor 1989, S. 348, s. Anm. 48.
- ⁶⁷ Zur Person von Max Eichenberger (alias Max Berger und Marc Seize) vgl. Fuchs/Okuda 2016.
- ⁶⁸ Fuchs/Okuda 2016, S. 99 ff.
- ⁶⁹ Zum Pseudonym Marc Seize vgl. Fuchs/Okuda 2016. Die Auflösung des Pseudonyms Marc Seize ist in der bisherigen Forschung unbekannt. Vgl. Décimo/Réja 2017, S. 119 ff.
- ⁷⁰ Seize (Eichenberger) 1927a.
- ⁷¹ Berger/Daber 1927a.
- ⁷² Marie 1927.
- ⁷³ George 1927a.
- ⁷⁴ Puget 1927.
- ⁷⁵ Mayr 1927.
- ⁷⁶ Ribemont-Dessaignes 1927.
- ⁷⁷ Seize (Eichenberger) 1927b.
- ⁷⁸ Zur Ausstellung und Publikation der Galerie Vavin und Bine vgl. auch Décimo/Réja 2017, S. 119 ff. und Couet 2017, Couet 2019.
- ⁷⁹ Kersten u. a. 1995, S. 336.
- ⁸⁰ Wedderkop 1920, o. S. Die Beantwortung dieser Frage bleibt vorerst ein Desiderat.
- ⁸¹ MacGregor 1989, Kapitel 11: »Marcel Réja: Critic of the Art of the Insane«, S. 161–184.
- ⁸² MacGregor 1989, S. 166.
- ⁸³ Marcel Réja, »L'art malade: dessins de fous«, in: *Revue universelle*, Nr. 1, 1901, S. 913 ff. und 940–944.
- ⁸⁴ Réja 1907.
- ⁸⁵ MacGregor 1989, S. 172.
- ⁸⁶ In seiner Chronologie zur Ausstellung *Paul Klee. Ich will nichts wissen*, Zentrum Paul Klee, Bern, 8.5.–29.8.2021) zu Klees kunstkritischen Idealen, stellt Osamu Okuda wichtige Zitate und Ereignisse dieses Gesamtdiskurses (Deutschland, Frankreich, England und den USA) in zeitlicher Abfolge dar. Vgl. Okuda 2021.
- ⁸⁷ Im Rahmen der Ausstellung *Paul Klee und die Medizin*, im Medizinhistorisches Museum der Universität Zürich, 2005, haben Osamu Okuda und ich diesen Diskurs zur Psychopathologisierung von Klee in Deutschland erstmals in einer Ausstellung dargestellt. Vgl. Fuchs 2005b, Renner 2005. Mehr zum Thema Klee, Pathologisierung und »Geisteskrankenkunst«, vgl. Kersten 2001 und Gocke 2021 (Abschnitt über Klee).
- ⁸⁸ Wie Anm. 88..
- ⁸⁹ Mit Stationen im Kunstmuseum Bern, gefolgt vom Kunsthaus Zürich, Zum Hohen Haus in Winterthur und der Kunsthalle Basel.
- ⁹⁰ Anonym 1910, S. 2. Die erste pathologisierende Kritik von Paul Klees Werk stammt vom jungen Zürcher Historiker und Kunsthistoriker Ernst Gagliardi: »Es hält schwer, von der wahnsinnigen Anomalie dieser Formen einen einigermaßen deutlichen Begriff zu geben. Der wüteste Traum kann so etwas nicht ersinnen; sondern allein eine konsequent auf ihr Ziel losarbeitende Tätigkeit, die Tier- und Menschenbruchstücke mit dem absolut Sinnlosen durcheinander quirlt, ist zu solchen Leistungen imstande.« Vgl. Gagliardi 1906.
- ⁹¹ Kersten 2001, S. 51.
- ⁹² Diese Vermutung teilte ebenfalls Kersten 2001, S. 48.
- ⁹³ 1908 bis 1912 setzte Fritz Lotmar seine neurologische Fachausbildung an der Psychiatrischen Universitätsklinik bei den Professoren Emil Kraepelin und Alois Alzheimer fort, nachdem er zuvor noch für einige Zeit im psychologischen Laboratorium der psychiatrischen Klinik München für den Leiter Max Isserlin tätig gewesen war, mit dem er auch publiziert hatte. Vgl. Fuchs 2016, S. 59 und Hippus u. a. 2005, S. 72.
- ⁹⁴ Kraepelin 1913, S. 726. Wie seine Vorgänger, der italienische Kriminologe Cesare Lombroso (1835–1909) und die französischen Psychiater Ambroise-Auguste Tardieu (1818–1879) und Paul-Max Simon (1837–1889) [siehe dazu MacGregor 1989, S. 91–115], suchte Emil Kraepelin Wege, »Kunstwerke der Kranken«, als »psychische Krankheitszeichen« diagnostisch zu nutzen. Er hoffte sogar, anhand vermeintlicher inhaltlicher und formaler Merkmale Werke zeitgenössischer Künstler wie Max Klinger oder Stéphane Mallarme als Hinweise auf psychische Störungen zu interpretieren. Vgl. Brand-Claussen 2012, S. 265 f., Brand-Claussen 2012 und auch Röske 2018, S. 16.
- ⁹⁵ Kraepelin stützt sich in den späteren Auflagen

- seines Lehrbuchs *Psychiatrie* zur Krankheitsklassifizierung auch auf Patientenarbeiten ab. Anhand einer »verschrobenen Zeichnung« erkannte der Psychiater eine *Dementia praecox* aus dem schizophrenen Formenkreis (vgl. Kraepelin 1913, S. 733).
- ⁹⁶ Réja 1907.
- ⁹⁷ Klee 1912.
- ⁹⁸ Ebd.
- ⁹⁹ Im Vergleich mit dem Ideal der »Kinderkunst« messen bekannte Experten für Klees Kunst, wie Will Grohmann, Max Huggler, Carola Giedion-Welcker, Christian Geelhaar, Jürgen Glaesemer, Charles W. Haxthausen, Otto Karl Werckmeister u. a. der »Geisteskrankenkunst« ebenso wie Kunstobjekten aus ethnografischen Sammlungen für Klees gesamtes künstlerisches Schaffen, wenn überhaupt, nur eine sehr marginale Bedeutung bei. Vgl. Kersten 2001, S. 58. Diese Einschätzung von Kersten teilen weder Wedekind 2013, S. 50 noch Röthke 2013.
- ¹⁰⁰ Kersten 2001, S. 52.
- ¹⁰¹ Röske 2017, Röske 2003 und Kersten 2001, S. 54 und Wedekind 2013, S. 45.
- ¹⁰² Schreyer 1956, S. 168 f. und 170 f.
- ¹⁰³ Röske 2003, S. 86.
- ¹⁰⁴ Röske 2017, S. 237.
- ¹⁰⁵ Zur Ausstellungsgeschichte von Klees Werk in Frankreich vgl. Wedekind 2010 und Baumgartner 2016.
- ¹⁰⁶ Klee 1925.
- ¹⁰⁷ Anonym 1925.
- ¹⁰⁸ Baumgartner 2016, S. 26 ff.
- ¹⁰⁹ Beiheft, corr. Aragon 1, zitiert aus: Baumgartner 2016, S. 29.
- ¹¹⁰ Vgl. Wedekind 2010, S. 4 und Okuda 2016, S. 49.
- ¹¹¹ Desnos 1926 und Okuda 2009, S. 104 ff.
- ¹¹² Éluard [eigentlich Robert Desnos] 1924.
- ¹¹³ Weygandt 1921, S. 485. Dasselbe Bild diente 1940 Jakob Welti (1893–1964) in einer Ausstellungsbesprechung zu einem pathologisierenden Wortspiel. Jakob Welti, Kulturredaktor der *Neuen Zürcher Zeitung*, setzt 1940 eine Ausstellung schweizerischer Maler im Kunsthaus Zürich der vorangegangenen Klee-Ausstellung am selben Ort entgegen: »Nach der interessanten März- Exkursion in das eigenartige, vielen Besuchern zu hoch gelegene Schizophrenelsgärtli Paul Klees, befindet man sich wieder in den klimatisch und optisch vertrauteren Gefilden der schweizerischen Mittellandsmalerei.« (wti [Welti] 1940). Auf die Rezension mit dem Hinweis auf das »Schizophrenelsgärtli Paul Klees« in der *Neuen Zürcher Zeitung* interveniert der Berner Anwalt Fritz Trüssel, Präsident der Museumskommission des Kunstmuseum Bern, mit einem Schreiben an Chefredaktor Willy Bretscher. Trüssel äussert seine Verwunderung darüber, »dass ein Blatt wie das Ihrige [...] einen Künstler vom Range und von der internationalen Bedeutung Klees mit einem so abgegriffenen Kalauer zu erledigen versucht«. Er betont, dass Klee »geistig vollständig gesund« und »keineswegs geisteskrank« sei. Vgl. Trüssel 1940.
- ¹¹⁴ Berger/Daber 1927b und Okuda 2016, S. 51.
- ¹¹⁵ George 1927b
- ¹¹⁶ Kandinsky 1912.
- ¹¹⁷ Boulanger 2021, S. 56.
- ¹¹⁸ Zur Rezeptionsgeschichte von Hans Prinzhorn in Frankreich, vgl. Décimo/Réja 2017, S. 131.
- ¹¹⁹ MacGregor 1989, S. 281.
- ¹²⁰ Prinzhorn 1929.
- ¹²¹ Zur böswilligen psychopathologisierenden Kritik an Klees Werk in Deutschland und der Schweiz, vgl. die chronologische Aufstellung von Osamu Okuda im Ausstellungskatalog *Paul Klee Will nicht wissen* des Zentrum Paul Klee. Vgl. Okuda 2021
- ¹²² Vgl. Kersten 2001, S. 53 ff. und Röske 2017.
- ¹²³ Alfred Kubin zum Beispiel vergleicht in seinem Artikel »Die Kunst der Irren« Bilder eines Künstlers, die er 1920 bei einem Besuch in der psychiatrischen Klinik Heidelberg gesehen hatte, mit Klee. Vgl. Kubin 1925, S. 186. Vgl. dazu auch: Wedekind 2013.
- ¹²⁴ Wedekind 2013, S. 44 und Röske 2017, S. 241, Anm. 29 und 30.
- ¹²⁵ Anonym 1929b und Anonym 1929c.
- ¹²⁶ Max Berger und Francis Picabia mussten sich persönlich gekannt haben. Denn Berger und sein Partner Albert Daber organisierten in ihrer Galerie Vavin-Raspail vom 12. bis 31. Januar 1925 eine Ausstellung über die Gruppe »LaSection d'Or, 1912–

- 1925«, dessen Mitglied Picabia war. Vgl. Fuchs / Okuda 2016.
- 127 Morgenthaler 1925, S. 379. Vgl. dazu die chronologische Auflistung von Okuda 2021.
- 128 Berger/Daber 1927a.
- 129 Condroyer 1927, Sauvage 1927, Gênet [Flanner] 1928, Vallejo 1928.
- 130 Zum kultivierten Image von Klee in Frankreich vgl. Baumgartner 2016, insbesondere ab S. 11ff.
- 131 MacGregor 1989, S. 234.
- 132 Mayr 1928, S. 61.
- 133 Mayr 1928, S. 61.
- 134 Vgl. dazu auch die Einschätzung von MacGregor 1989, S. 234–235.
- 135 Schreyer 1956, S. 168–169 u. 170–171.
- 136 Baumgartner 2016, S. 30.
- 137 Anonym 1929, S. 2.
- 138 Vgl. Bine 1929.
- 139 Gallotti 1929, S. 606 ff.
- 140 Zur Rezeption von Klees Werk in Frankreich vgl. Baumgartner 2016.

LITERATUR

Agence-Meurisse 1927a

Agence-Meurisse, [Peloton] *Oeuvres de fous, galerie Vavin, rue Vavin* : [photographie de presse] / Agence Meurisse, 1927. Bibliothèque nationale de France [Gallica].

Agence-Meurisse 1927b

Agence-Meurisse, [Kunstschule] *Oeuvres de fous, galerie Vavin, rue Vavin* : [photographie de presse] / Agence Meurisse, 1927. Bibliothèque nationale de France [Gallica].

Agence-Meurisse 1927c

Agence-Meurisse, [Allegorie] *Oeuvres de fous, galerie Vavin, rue Vavin* : [photographie de presse] / Agence Meurisse, 1927. Bibliothèque nationale de France [Gallica].

Agence-Rol 1927a

Agence-Rol, [Begräbnis] *[Dessin exécuté par une personne aliénée de Sainte-Anne exposé dans une galerie de la rue Vavin à Paris]* : [photographie de presse] / [Agence Rol], 1927. Bibliothèque nationale de France [Gallica].

Agence-Rol 1927b

Agence-Rol, [Faun] *[Dessin exécuté par une personne aliénée de Sainte-Anne exposé dans une galerie de la rue Vavin à Paris]* : [photographie de presse] / [Agence Rol], 1927. Bibliothèque nationale de France [Gallica].

Agence-Rol 1927c

Agence-Rol, [Friedhof/Häuser] *[Dessin exécuté par une personne aliénée de Sainte-Anne exposé dans une galerie de la rue Vavin à Paris]* : [photographie de presse] / [Agence Rol], 1927. Bibliothèque nationale de France [Gallica].

Agence-Rol 1927d

Agence-Rol, [Griffonage exécutée par une personne aliénée de Sainte-Anne exposée dans une galerie de la rue Vavin à Paris] : [photographie de presse] / [Agence Rol], 1927. Bibliothèque nationale de France [Gallica].

Agence-Rol 1927e

Agence-Rol, [Katzen] *[Peinture exécutée par une personne aliénée de Sainte-Anne exposée dans une galerie de la rue Vavin à Paris]* : [photographie de presse] / [Agence Rol], 1927. Bibliothèque nationale de France [Gallica].

Anonym 1910

Anonym, »Aus dem Kunstmuseum«, in: Berner Tagblatt, Bd. 23, Heft 218, Zweites Blatt, 1910, S. 1 f.

Anonym 1925

Anonym, »Les Arts. Peinture, Sculpture«, in: *L'Intransigeant*, Paris, 1925, S. 2.

Anonym 1929a

Anonym, *La Semaine à Paris : Paris-guide... : tout ce qui se voit, tout ce qui s'entend à Paris*, in: Gallica, 1929.

Anonym 1929b

Anonym, »[Zeitungsannonce für Prinzhorn-Vortrag in der Universität Sorbonne]«, in: *Comoedia*, Paris, 1929.

Anonym 1929c

Anonym, »[Zeitungsannonce für Prinzhorn-Vortrag

in der Universität Sorbonne]«, in: *Paris-Soir*, Paris, 1929, S. 2.

Anonym 1929

Anonym, »Exposition Paul Klée. Galerie Georges Bernheim«, in: *La Presse*, Paris, 1929, S. 2.

Barr 1936

Alfred H. Barr (Hg.), *Fantastic Art, Dada, Surrealism* [Ausst.-Kat. The Museum of Modern Art, New York], New York, NY: The Museum of Modern Art, 1936.

Baumgartner 2016

Michael Baumgartner, »Paul Klee und die Surrealisten«, in: *Paul Klee und die Surrealisten* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee], hg. von Michael Baumgartner und Nina Zimmer, Berlin: Hatje Cantz, 2016, S. 8–39.

Berger/Dalbert 1927a

Max Berger und Guillaume Dalbert (Hg.), *Les Arts plastiques (Sondernummer: L'Imagerie des fous)*, Nr. 8, Paris: Galerie Vavin-Raspail, 1927.

Berger/Dalbert 1927b

Max Berger und Guillaume Dalbert (Hg.), *Les Arts plastiques (Sondernummer: Paul Klee)*, Nr. 7, Paris: Galerie Vavin-Raspail, 1927.

Bine 1929

Exposition des artistes malades. [Ausst.-Kat. Galerie Max Bine], Paris, 1929.

BnF 2021a

BnF, Borel, »Adrien (1886–1966)«, in: *BnF, Catalogue générale*, 2021.

BnF 2021b

BnF, »Sérieux, Paul (1864–1947)«, in: *BnF, Catalogue générale*, 2021.

Boulanger 2021

Christophe Boulanger, »Paul Klee, Jean Debuffet und der Schöpferische Prozess«, in: *Paul Klee ich will nichts wissen* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern; LaM – Lille métropole musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve-

d'Ascq], Paris: Flammarion, 2021, S. 53–75.

Brand-Claussen 2012

Bettina Brand-Claussen, »'Sciens nescieris': Max Klingers Philosoph und Emil Kraepelins diagnostisches Bildwissen«, in: *Wissen und Nicht-Wissen in der Klinik*, hg. von Martina Wernli, Bielefeld: transcript Verlag, 2012, S. 143–170.

C. 1929

E. C., »L'art morbide«, in: *Le Journal*, Paris, 1929, S. 6.

Cachin-Nora 1969

Françoise Cachin-Nora, »Klee en France«, in: *Paul Klee* [Ausst.-Kat. Musée National d'Art Moderne, Paris], Paris: Réunion des Musées Nationaux, 1969, S. IX–XIII.

Condroyer 1927

Émile Condroyer, »Des œuvres de fous. Dessin, peintures, sculptures vont être exposée pour la première fois à Paris«, in: *Le Journal*, Paris, 1927, S. 1–2.

Couet 2017

Lydia Couet, »Quand 'l'art des fous' investit les galeries d'art dans les années vingt: 'L'Exposition des artistes malades' à la galerie Max Bine (1929), Transversales, Université de Bourgogne, 2017, http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Transversales/Souffrances_representation/L_Couet.html [zuletzt aufgerufen 6.7.2021].

Couet 2019

Lydia Couet, *Soigner la folie et collectionner. l'art des fous: l'art asilaire au XIXème siècle: archéologie de l'art brut*, Université Bourgogne Franche-Comté, 2019.

Décimo/Réja 2017

Marc Décimo und Marcel Réja, *Des fous et des hommes: avant l'art brut...*, Dijon: les Presses du réel, 2017.

Desnos 1926

Robert Desnos, »Surréalisme«, in: *Cahiers d'Art*, 1. Jg., Nr. 8, 1926, S. 210–213.

Eichenberger 1925

Max Eichenberger, *Brief von Max Eichenberger aus Paris an Paul Klee in Dessau*, 31.12.1925, Zentrum Paul Klee Bern, Schenkung Familie Klee.

Eichenberger/Daber 1927

Max Eichenberger und Alfred Daber (Hg.), »Impressum«, in: *Les Arts plastiques*, (Sondernummer: *L'Imagerie des fous*), Nr. 8, 1927, S. [10–18].

Éluard [eigentlich Robert Desnos] 1924

Paul Éluard [eigentlich Robert Desnos], »Le génie sans miroir«, in: *les feuilles libres*, Jg. 5, Heft 35, 1924, S. 301–308.

Emmerling 1993

Leonhard Emmerling, »Bildneri der Geisteskranken, Art Brut und Aussenseiterkunst – Ansätze zu einer Begriffsklärung«, in: *Heidelberger Jahrbücher*, Bd. 37, Berlin/et al.: Springer, 1993, S. 83–102.

Fuchs 2005

Walther Fuchs, »Paul Klee und die Medizin«, in: *Schweizerische Ärztezeitung*, Bd. 86, Heft 10, 2005, S. 642–643.

Fuchs 2016

Walther Fuchs, »Paul und Fritz. Zur Freundschaft von Paul Klee mit dem Nervenarzt Fritz Lotmar«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Heft 2, 2016, S. 55–78.

Fuchs/Okuda 2015

Walther Fuchs und Osamu Okuda, »Surrealism Exhibition in England (1936/1937)«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Heft 1, 2015, S. 36–37.

Fuchs/Okuda 2016

Walther Fuchs und Osamu Okuda, »Max Eichenberger«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Heft 2, 2016, S. 99–103.

G 1897

Albert (Baron de Ravallet) G, *Untitled*, Zeichnung, 1907.1897. Museum of Modern Art, Gift of Ladislaus Szecsi, 270.1937. Vgl. <https://www.moma.org/collection/works/35816> (zuletzt aufgerufen 1.7.2021).

Gagliardi 1906

Ernst Gagliardi, »Schweizer Künstler auf der Münchner Sezession 1906«, in: *Berner Rundschau. Halbmonatsschrift für Dichtung, Theater, Musik und bildende Kunst in der Schweiz*, Schriftenleitung: Franz Otto Schmid, Bern: Verlag Dr. Gustav Grunau, 1906, S. 210–215.

Gallotti 1929

Jean Gallotti, »Le Génie des fous et des autres«, in: *VU: l'illustré française. Jg. 2, Nr. 72*, 1929, S. 606 ff.

Gee 1981

Malcolm Gee, *Dealers, Critics, and Collectors or Modern Painting: Aspects of the Parisian Art Market Between 1910 and 1930*, New York: Taylor & Francis, 1981.

Gênet [Flanner] 1928

[Janet] Gênet [Flanner], »Paris Letter«, in: *The New Yorker*, [New York], 1928, S. 74–76.

George 1927a

Waldemar George, »Le Salut par les Fous«, in: *Les Arts plastiques (Sondernummer: L'Imagerie des fous)*, Nr. 8, 1927, S. [6–8].

George 1927b

Waldemar George, »M. Francis Picabia nous dit...«, in: *La Presse*, Paris, 1927, S. 5. (**ABB. 23, ABB. 24**)

Gockel 2021

Bettina Gockel, *Die Pathologisierung des Künstlers: Künstlerlegenden der Moderne*, 2. Auflage, Berlin: Akademie Verlag Berlin, 2021.

Hippius et al. 2005

H. Hippius et al., *Die Psychiatrische Klinik der Universität München 1904–2004*, Heidelberg: Springer-Verlag, 2005.

Kandinsky/Marc 1912

Wassily Kandinsky und Franz Marc (Hg.), *Der Blaue Reiter*, 1. Aufl., München: Piper, 1912.

Kersten/Okuda 1995

Wolfgang Kersten und Osamu Okuda (Hg.), *Paul Klee – im Zeichen der Teilung: die Geschichte zerschnittener Kunst Paul Klees 1883–1940* [Ausst.-Kat. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf ; Staatsgalerie Stuttgart] Stuttgart: Gerd Hatje, 1995.

Kersten 2001

Wolfgang Kersten, »Paul Klees kulturkritisches Ideal der ‚Geisteskrankenkunst‘. Revision einer kunsthistorischen Bewertung«, in: *Vision und Revision einer Entdeckung. Sammlung Prinzhorn*, hg. von Bettina Brand Claussen und Inge Jádi, Heidelberg, 2001, S. 47–60.

Klee 1909

Paul Klee, *Brief von Paul Klee aus Bern an Lily Klee in München*, 4.7.1909, zitiert nach: Klee 1979, S. 711.

Klee 1912

Paul Klee, »München [Literatur und Kunst des Auslandes]«, in: *Die Alpen. Monatsschrift für schweizerische und allgemeinen Kultur*, Heft 5, 1912, S. 302.

Klee 1925

Paul Klee 39 aquarelles [Ausst.-Kat. Galerie Vavin-Raspail, Paris], Paris, 1925.

Klee 1927

23 aquarelles de Paul Klee [Ausst.-Kat. Galerie Vavin-Raspail, Paris], Paris, 1927.

Kraepelin 1913

Emil Kraepelin, *Psychiatrie : ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte; 3: Klinische Psychiatrie*, 8., vollst. umgearb. Aufl., Leipzig : Barth, 1913, S. III., Taf. 726.

Kraepelin/Burgmair/Weber 2006

Emil Kraepelin, Wolfgang Burgmair und Matthias M. Weber, *Kraepelin in München I: 1903–1914*, München: Belleville, 2006.

Kubin 1925

Alfred Kubin, »Die Kunst der Irren«, in: *Kunstblatt*, hg. von Paul Westheim, Heft 5, Mai 1925, S. 185–188.

Lacourt 2017

Jeanne-Bathilde Lacourt, *André Breton & l'art magique Yüksel Arslan*, [Ausst.-Kat. LaM – Lille métropole musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve-d'Ascq], Lille métropole musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, 2017.

M. 1928

M., »L'Art des Fous«, in: *Paris Soir*, Paris, 1928, S. 2.

MacGregor 1989

John M. MacGregor, *The Discovery of the Art of the Insane*, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1989.

Marie 1905

Auguste Marie, »Le Musée de la Folie«, in: *Je sais tout*, Heft 9, 1905.

Marie 1927

Auguste Marie, »Art et Folie«, in: *Les Arts plastiques* (Sondernummer, *L'Imagerie des fous*), Nr. 8, 1927, S. [3–5].

Marie 1929

Auguste Marie, »L'art et la folie«, in: *Revue Scientifique*, H. 13, 1929, S. 393–398.

Mayr 1927

Wieland Mayr, »Contre les Apothicaires de Psyché«, in: *Les Arts plastiques*, (Sondernummer, *L'Imagerie des fous*), Nr. 8, 1927, S. [10–18].

Mayr 1928

Wieland Mayr, *Le délire graphique et verbal*, Paris: Radot, 1928.

MoMA 2021

MoMA, »Biographical Note«, in: *Margaret Scolori Barr Papers in The Museum of Modern Art Archives*, 2021.

Morehead 2011

Allison Morehead, »The Musée de la folie: Collecting and exhibiting chez les fous«, in: *Journal of the History of Collections*, 2011, Jg. 23, Heft 1, 2011, S. 101–126.

Morgenthaler 1925

Walter Morgenthaler, »Kunstwissenschaft und Biologie«, in: *Der kleine Bund*, Bern, 1925, S. 379 ff.

Okuda 2009

Osamu Okuda, »Kunst als ‚Projektion aus dem überdimensionalen Urgrund‘. Über den Okkultismus bei Paul Klee«, in: *Esoterik am Bauhaus: eine Revision der Moderne?*, hg. von Christoph Wagner, Regensburg: Schnell Steiner, 2009, S. 88–107.

Osamu 2016

Okuda Osamu, »Chronologie«, in: *Paul Klee und die Surrealisten*, [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern], hg. von Michael Baumgartner und Nina Zimmer, Berlin: Hatje Cantz, 2016, S. 40–56.

Okuda 2021

Osamu Okuda, »Chronologie«, in: *Paul Klee ich will nichts wissen* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern; LaM – Lille métropole musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve-d'Ascq], Paris: Flammarion, 2021, S. 177–186.

Open-Art-Data 2020

Open-Art-Data, *The Holocaust and the Art Market: Alfred Daber*, 2020.

Osten 2010

Philipp Osten, »Einleitung: Patientendokumente. Krankheit in Selbstzeugnissen«, in: *Patientendokumente. Krankheit in Selbstzeugnis-*

sen, Stuttgart, 2010, S. 7–19. [Medizin, Gesellschaft und Geschichte, Beiheft 35]

Prinzhorn 1929

Hans Prinzhorn, »A propos de l'art des aliénés«, in: *Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain*, Heft 11, 1929, S. 577–581.

Puget 1927

[Claude]-André Puget, »Pôeme«, in: *Les Arts plastiques*, Berger/Dalbert 1927a, 1927, S. [6–8].

Réja 1907

Marcel Réja, *L'art chez les fous: le dessin, la prose, la poésie*, Paris: Société du mercure de France, 1907.

Renner 2005

Sascha Renner, »Schüler und Opfer der Medizin [Ausstellungsbesprechung ‚Paul Klee und die Medizin‘]«, in: *Unipublic (Universität Zürich)*, 2005.

Ribemont-Dessaignes 1927

Georges Ribemont-Dessaignes, »Le Salon d'Automne«, in: *Les Arts plastiques*, s. Berger/Dalbert 1927a, S. [19–21].

Röske 2003

Thomas Röske, »‚Geht mir noch sehr im Kopf herum‘. Oskar Schlemmer und die ‚Bildnerie der Geisteskranken‘«, in: *Jahrbuch der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf*, 2003, S. 84–98.

Röske 2012

Thomas Röske, »Zwischen Krankheitssymptom und Kunst. Werke von Psychiatrie-Erfahrenen«, in: *Das Schöpferische in der Psychose*, Bd. 28, hg. von Stravos Mentzos und Alois Münch, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, S. 107–126.

Röske 2017

Thomas Röske, »‚sie wissen nicht, was sie tun‘ Hans Prinzhorn spricht am Bauhaus über ‚Irrenkunst‘«, in: *Bauhausvorträge: Gastredner am Weimarer Bauhaus 1919–1925*, Berlin, 2017, S. 237–242.

Röske 2018

Thomas Röske, »Das mehrfache Entdecken der Heidelberger Sammlung von Anstaltskunst«, in: Impulsgeber Prinzhorn, hg. Erik Boehlke et al., Lengerich, 2018, Bd. 37, S. 16–32.

Röthke 2013

Ulrich Röthke, »Die seltsamen Gärten der Frau von Z. – Wahnsinn und Grotteske bei Hans Prinzhorn, Adolf Hölzel und Paul Klee«, in: *kunstgeschichte-ejournal.net (Open Peer Reviewed Journal)*, 2013, o.S.

Sauvage 1927

Marcel Sauvage, »L'esthétique et la folie«, in: *Comœdia*, 1927, S. 1–2.

von Schlosser 1935

Julius von Schlosser, »Stilgeschichte und Sprachgeschichte der bildenden Kunst. Ein Rückblick«, in: *Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Abt.*, München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 1, 1935, S. 3–39.

Schreyer 1956

Lothar Schreyer, *Erinnerungen an Sturm und Bauhaus. Was ist des Menschen Bild?*, München: Albert Langen-Georg Müller, 1956.

Seize (Eichenberger) 1927a

Marc Seize (Eichenberger), »L'Imagerie des Aliéne«, in: *Les Arts plastiques*, no. 8, L'Imagerie des fous, 1927, S. [9].

Seize (Eichenberger) 1927b

Marc Seize (Eichenberger), »Maria Blanchard«, in: *Les Arts plastiques*, s. Berger/Dalbert, 1927, S. [21–23].

Trüssel 1940

Fritz Trüssel, *Brief von Fritz Trüssel aus Bern an Willy Bretscher in Bern*, Winter 1940, Kunstmuseum Bern.

Vallejo 1928

César Vallejo, »La locura en el arte«, in: *Mundial: revista semanal ilustrada*, No. 401, Lima, Perú, 1928.

Warnke 1977

Martin Warnke, *Peter Paul Rubens: Leben und Werk*, Köln: DuMont, 1977.

Wedderkop 1920

Hermann von Wedderkop, *Paul Klee. Mit einer Biographie des Künstlers, einem farbigen Titelbild und 32 Abbildungen*, Leipzig: Klinkhart & Biermann, 1920 (Junge Kunst, Bd. 13).

Wedekind 2010

Gregor Wedekind, »Klee, Frankreich und eine Geschichte der Kunst des 20. Jahrhunderts«, in: *Polyphone Resonanzen Paul Klee und Frankreich-la France et Paul Klee*, hg. von Gregor Wedekind, Berlin/München: Deutscher Kunstverlag, (Passagen, Bd. 35, 2010), S. 1–20.

Wedekind 2013

Gregor Wedekind, »Paul Klee und die 'Bildnerei der Geisteskranken'«, in: *Ungesehen und unerhört: Künstler reagieren auf die Sammlung Prinzhorn*, hg. von Ingrid von Beyme und Klinik für Allgemeine Psychiatrie, Heidelberg: Wunderhorn, 2013, S. 44–51.

wti [Welti] 1940

Jakob wti [Welti], »Aus dem Kunsthaus Zürich«, in: *Neue Zürcher Zeitung*, 161 Jg., Nr. 468, Montagsausgabe, 1940, S. 2.

Weygandt 1921

Wilhelm Weygandt, »Kunst und Wahnsinn«, in: *Die Woche. Berliner illustrierte Zeitschrift*, Heft. 22, 1921, S. 483–485.

Wikipedia 2021

Wikipedia, *Arthur C. Danto - Wikiwand*, in: *wikiwand.com*, 2021. https://www.wikiwand.com/de/Arthur_C._Danto (zuletzt aufgerufen 7.7.2021)

Wittwer 2016

Hans-Peter Wittwer, »Paul Klee et les Surréalistes: Un recueil d'extraits de lettres e de publications [Max Eichenberger, Alfred Daber]«, in: *Paul Klee und die Surrealisten*, [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee], Berlin: Hatje Cantz, 2016, S. 18–25.

M. Francis Picabia nous dit...

Une exposition d'œuvres récentes de Picabia a lieu actuellement à la Galerie Briant-Robert, rue d'Angoulême. Nous avons saisi cette occasion pour interroger le peintre indéchiffrable qui joua, dans la gestation du mouvement moderne, un rôle si important et qui conserve, malgré ses cinquante ans, une surprenante faculté de jeunesse.

Francis PICABIA
(Vu par Georges de Zayas.)

Picabia ! Ce nom évoque en moi des souvenirs multiples et disparates. Je le vois quittant la main Gaveau, lors d'une séance Dada. Des poings menaçants se levaient vers lui. Le public écumait, éprouvé par quelques apostrophes d'un enjumeau agressif. Picabia s'en allait, ses deux mains dans les poches. Il avait un air plus enjoué que jamais.

Une dernière vision de Francis Picabia est liée à la répétition d'Ertracte, au théâtre des Champs-Élysées. Picabia apparut sur la scène dans une automobile, flanqué d'Érik Satie, qui tenait à la main un parapluie ouvert.

Et puis ? Et puis, il y a les Espagnoles, un oeil à la bouche. Il n'importe...

Picabia a maigri. Mais il a conservé son allure de statue de Bouddha.

Vous avez épuisé les possibilités extrêmes de la peinture, considéré comme une technologie ou comme un mode de représentation. Personne n'est allé dans cette voie aussi loin que vous. Faut-il chercher dans votre œuvre d'avant guerre et de guerre une idée directrice ? — *Aucunement. Je me suis borné à m'explorer. Mais, dès 1912, c'est-à-dire dès l'époque des « Soirées » de Paris, j'ai cherché, à travers les rapports des volumes colorés, autre chose qu'un équilibre formel. L'évoquais alors dans mes tableaux des souvenirs de voyage, des souvenirs souvent hétérogènes, dont je juxtaposais les images, écoulements plastiques, les tableaux étaient déjà des obsessions, des hallucinations. Plus tard, j'ai joué de l'élement mécanique. Vers 1918, je scellais l'unité de mes toiles au moyen de fils, tracés réguliers, qui autorisaient un équilibre de plans, sans boucher la surface. Ce moyen différait de celui des cubistes qui procédaient par voie de rapprochements et qui peignaient à par transparence... L'objet de ces recherches ? Chez des cubistes, comme Gris et Metzinger, une volonté de perception plus vaste, une volonté de percevoir et de rompre l'opacité des corps, d'étendre la sphère d'action de la peinture au-delà des impressions optiques.*

Que cet homme est donc intelligent... Il devance ma question. Renoncerais-je maintenant à la poser ?

Picabia, il y a entre toutes vos œuvres anciennes et les œuvres que vous exposez aujourd'hui, une coupure... Quoi que vous en disiez, le problème de la forme dominait votre travail. Vous aviez devancé la plupart de vos contemporains ; vous n'avez pu vous soustraire totalement à l'emprise du formalisme cubiste selon l'esprit sinon selon la lettre.

Je précise ma pensée. Picasso et Braque décomposaient les formes. Ils demeurent logiques et rationnels dans le traitement de leurs thèmes. Exemple : une nature morte de Braque, si illisible soit-elle, ne saurait être qualifiée d'absurde.

Cette nature morte est composée d'objets quel qu'ils soient que ces objets soient de formes que le peintre justifie par la suite) qu'on est accoutumé de voir sur une table. Un compotier est rempli de fruits. Une pipe appelle le classique attirail de boîtes d'allumettes, de paquets de tabac caporal. Une figure de Pablo Picasso : *Femme à la mandoline* ou *Portrait de Henri Reubovitch*. Volumes prismatiques, sectionnement de l'espace. Mais les modules y sont. Un tout petit effort d'imagination permet de reconstituer la réalité tactile et visuelle... la crédibilité. Quoi de plus raisonnable ?

Tandis que Chirico, avec ses académies banales de gladiateurs romains, dont les entrailles sont faites de rouleaux de parchemin et dont les épaules, parfaitement athlétiques supportent, en guise de tête, des bobines de coton, rompt les amères pourries qui liaient encore la peinture à la prose. Tandis qu'Ernst et ses fils réflexifs commencent des adabes... Vos derniers tableaux, Picabia, sont des œuvres élogiques qui échappent au contrôle de la raison, du bon sens. Un prosateur n'y verrait que du feu. Un « constructeur », voire un constructionniste ne pourrait jamais les justifier du point de vue formel.

— En effet, je fume de la peinture.

Un mot me brûlait les lèvres depuis quelques instants. C'est Francis Picabia qui le prononça le premier. — *Les peintres surréalistes...* dit-il.

Vous savez, répondez-je, que je tiens l'École surréaliste pour le seul mouvement qui réède de nos jours des éléments de vie. Le surréalisme se dresse à la fois contre l'intellectualisme, vérité des cubistes, contre l'art géométrique qui est, désormais, la proie des peintres décorateurs et contre le réalisme.

Il répond à certains besoins émotionnels, psychiques et religieux. Il constate la faillite d'une civilisation purement matérialiste et il recrée des mythes.

Picabia, ne croyez-vous pas que notre époque soit caractérisée par une nostalgie, tous les jours croissante, nostalgie que ne sauraient combler ni le fameux néo-catholicisme, ni Marconi, ni l'exploit de Lindbergh ? Ne croyez-vous pas que cette soif des mythes trouve sa confirmation dans les appels aux forces du subconscient, appels que vous percevez de toutes parts ? Renaissance du mythe, du mystère, du miracle ou bien de la mystique — appelez comme bon vous semblera, cette orientation de la pensée moderne.

Picabia, il n'y a pas entre vous et le surréalisme de désaccord latent. A présent, nous parlons de Mas-

sis et de la *Défense de l'Occident*. Picabia reconnaît la décomposition des valeurs humanistes. L'art de demain ne sera pas latin ; il sera universel. Ce sera une synthèse de génies nationaux. Picabia ne peut, toutefois, admettre la théorie d'une rupture d'équilibre au détriment du bassin de la Méditerranée qui incarne l'intelligence classique et au profit de l'Orient et du Nord, c'est-à-dire d'une conception gothique.

Picabia me dit : — *Je vis toute l'année à Mougins, près de Cannes. Je suis las de Paris. Là-bas, je travaille et, en travaillant, je ne m'ennuie jamais. Je fais ce qui me passe par la tête, c'est-à-dire ce qui s'impose à moi. Je peins avec mon cœur.*

Il y a deux catégories d'artistes : ceux qui font de l'inflation, qui veulent être, coûte que coûte, modernes et « up to date », et ceux qui font de la stabilisation, qui renoncent à toute conquête nouvelle, qui adoptent un genre et s'y installent. Les premiers ont le tort de tenir l'exercice du métier artistique pour une course, pour une compétition. Les autres tels... — Derain ? — Si vous voulez. — Chirico ?

Chirico est tributaire de ses thèmes. Nous aimons ses tableaux. Picasso vous émeut d'une manière plus directe.

— Paul Klee ? — *J'accorde à cet artiste une place de premier plan. Peint-il bien, peint-il mal ? Il secoua, en tous cas, le joug séculaire de la morphologie. Il quitta le plan étroitement plastique, et c'est tant mieux pour lui. Il doit beaucoup aux dessins de fous et aux dessins d'enfants. Mais je reconnais qu'il a bien résorbé ces œuvres de son inspiration.*

Miro ? — *Je vous renvoie à la Fille sans Miro, un livre que j'avais illustré, il y a quelque dix ans. Et puis, il y a Marcel Duchamp. On l'oublié. C'est un tort.*

Résumons-nous. Vous admettez, Picabia, qu'il y a à quelque chose de changé. Les cubistes demandaient aux masques noirs un enseignement d'ordre nettement constructif. Les jeunes peintres et poètes d'aujourd'hui en perçoivent la poésie magique.

— Certes, et la peinture de demain, qui ne sera qu'effusion, peut élancher cette soif du mythe et du surnaturel dont nous parlons tous deux.

Vos tableaux récents, Francis Picabia, m'apparaissent comme d'étranges objets de sorcellerie. Vous êtes un des facteurs déterminants de l'art imagé. Un principe dynamique semble régir votre vie. Vous ne connaissez ni repos, ni harmonie statique, ni perfection, « ex-premier prodrome de décrépitude.

— *La pétrification, la codification est ce que j'appréhende le plus. J'ai vu naître le cubisme. Je l'ai vu prendre corps au temps de « l'époque héroïque ». Ce mouvement, qui fut à ses débuts, spontané et révolutionnaire a trouvé, bientôt, ses doctrinaires qui l'ont fait entrer dans la voie de la légalité, qui ont trouvé ses lois constitutives qui ont établi sa syntaxe et fixé sa vraie physiognomie. Dès lors, le mouvement cubiste devint l'École cubiste. Les seuls peintres qui aient pu échapper à son emprise mortelle sont ceux qui s'écartèrent de l'orthodoxie scolaire, instaurée par les théoriciens.*

— Le cubisme n'a pas fait exception à la règle. Lui aussi a eu ses bureaucrates et ses ronds de cuir, comme dirait Courcelaine.

Et le mouvement dada j'avais suscité ? Quand je le vis tourner, peu à peu au point, je l'abandonnai à sa propre destinée. Comment n'appréhenderai-je point un sort analogue pour un mouvement de naissance plus récente ? Pourrait-il se soustraire à la loi commune ?

— Faut-il craindre une brisure et faut-il redouter que le goût de la discipline morale qu'affiche André Breton n'expose le groupe surréaliste au péril d'un « embourgeoisement », c'est-à-dire d'une exploitation passive et collective de certaines formules surréalistes ? Franchement, je ne puis le croire. Cette règle, cette discipline, m'apparaissent comme une garantie de pureté et pourtant, Dieu sait si je reste adversaire de l'esprit de classe et d'organisation.

— Reste le problème de l'adhésion du groupe au parti communiste...

— Je ne puis vous quitter, Picabia, avant de vous répondre, en vous contant une piquante anecdote que je tiens d'un peintre de mes amis venu dernièrement de Moscou. Ce peintre était un intime de Lenine. Quelque temps avant sa mort, le Père de la Révolution célébrait la fête de son anniversaire. De nombreux camarades vinrent le féliciter.

Vous me complimentez, et de quoi ? dit Lenine. D'avoir atteint un certain âge ? Ce n'est pas un mérite. Quant à l'œuvre de la révolution, elle est loin d'être achevée.

Nous avons voulu la liberté ; nous n'avons pas dépassé le stade de la discipline politique et de la bureaucratie.

Et mon ami de conclure : L'anarchie était, aux yeux de Lenine, l'idéal lointain auquel il fallait tendre. Le communisme, régime de transition, l'électrification, la socialisation des moyens de production et d'échange n'étaient, à ses yeux, que des moyens d'action.

Lenine aurait été un spirituel, anarchiste-individualiste et un idéaliste qui refusait, dans son for intérieur, d'adhérer à la thèse du matérialisme-historique de Karl Marx !

Un Lenine anarchiste et mystique, un Lenine reconnaissant à l'homme d'autres aspirations et d'autres besoins que ceux que peut satisfaire un régime de justice sociale est une révélation.

Mais mon ami n'a-t-il pas regardé le grand chef à travers le prisme de son propre idéal ?

WALDEMAR GEORGE.

UN ARCHITECTE

Robert MALLET-STEVENS
(Vu par Ugon.)

Abb. 23, Abb. 24
Waldemar George : « M. Francis Picabia nous dit... » La Presse, 20.11.1927, S.5
Ausschnitt mit Passage über Klee (rot markiert)